

Slovenské daňové právo na ceste od tradičnej ku zdieľanej ekonomike¹

Slovak tax law on the road from traditional economy to shared economy

prof. h. c. Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-01>

Abstrakt

Autor sa v príspevku zaoberá krátkym historickým pohľadom na vývoj daňového práva v slovenských podmienkach od roku 1992 až po súčasnosť. Tento vývin sleduje cez prizmu jeho vzťahu k tradičnej ekonomike, s tradičnými subjektmi a modelmi hospodárenia. Daňové právo sa podieľalo na rozvoji tradičnej ekonomiky v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky po dobu asi troch decénií bez toho, aby bolo ohrozené jej, možno povedať, monopolné postavenie v ekonomickom systéme Slovenska. Ostatné roky je však Slovensko – chtiac-nechtiac – aktérom zmien v ekonomických modeloch hospodárenia. Spôsobila to nastupujúca digitálna doba a s ňou spojený vznik a rozvoj digitálnej ekonomiky a v jej rámci aj zdieľanej ekonomiky.

V nadväznosti na uvedené, autor osobitne poukazuje na význam daňovej reformy z roku 1992 pre formovanie sa daňového práva, ale aj na podiel tejto reformy pri rozvoji tradičnej slovenskej ekonomiky. Veľká časť pozornosti autora je potom sústredená na vzťah zdieľanej ekonomiky a digitálnej ekonomiky, ktorú považuje za jadro súčasných ekonomických trendov vo vyspelých štátoch nielen Európy, ale celého sveta. V rámci tejto pozornosti sa zaoberá úsilím Európskej únie ovplyvňovať vývoj zdieľanej ekonomiky prostredníctvom legislatívnej regulácie a zmenami, ktoré legislatíva na Slovensku realizovala a ešte má realizovať v zdieľanej ekonomike.

Kľúčové slová:

Daňové právo. Tradičná ekonomika, digitálna ekonomika, zdieľaná ekonomika.

Abstract

The article presents a short historical overview of the development of tax law in Slovakia since 1992. This development is analysed in relation to the economic circumstances of typical businesses and traditional business models. The author states that tax law has been contributing to the economic development of Slovakia for three decades (through its significant impact on the economic relationships). In recent years, the Slovakia was affected by economical changes

¹ Tento článok reprezentuje čiastkový výstup z projektu APVV-19-0124 „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“.

– willingly or unwillingly – that were caused by development of modern technologies and digitalization.

The author points out the importance of tax reform of 1992 for creation of tax law as an independent branch of public law, as well as, for the development of Slovak economy itself.

The main attention of the article concerns the relationship between shared economy and digital economy, which currently constitutes one of the main factors for new economic development in countries of western Europe and countries around the World. On these bases, the article addresses the activities of EU and Slovakia that aspire to influence the development of digital economy via changes of legislation regarding shared economy.

Key words:

Tax law, Traditional economy, Digital economy, Shared economy

JEL kód: K34

1. ÚVODNÉ POZNÁMKY

Slovenská republika prešla od svojho vzniku v roku 1993 pomerne dlhou, no najmä zložitou cestou vývoja. Týkala sa zmeny spoločensko-politického usporiadania, premeny výrobných vzťahov, rozvoja podnikateľskej činnosti, atď. Zložitost' vývoja zanechala svoju trvalú pečať aj na snahe o formovanie základov právneho štátu a dlhoročnom zápase o jeho podobu, ale i tridsaťročnom márnom boji za spravodlivosť, právne istoty a proti korupcii, klientelizmu a iným formám protispoločenskej činnosti. Zmeny museli nevyhnutne zasiahnuť i slovenský právny poriadok, vrátane postavenia daňového práva v ňom. Možno povedať, že slovenské daňové právo svojim spôsobom „kopírovalo“ osudy formovania slovenskej štátnosti, jej ekonomiky i ďalších prvkov vnútornej štruktúry našej spoločnosti. V tomto smere bolo a aj ostáva daňové právo na Slovensku v plnom slova zmysle zviazané s budovaním a rozvojom tradičnej ekonomiky až po, možno povedať, formujúci sa nový typ zdieľanej ekonomiky v rámci alebo popri tradičnej ekonomike.

Zdieľaná ekonomika ako novodobý spoločenský fenomén „uzrel“ svetlo sveta iba na začiatku tohto tisícročia v súvislosti so vznikom digitálneho hospodárstva a väzbou na online platformy, ktoré podľa Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní „digitálnej hodnoty“².

² Pozri: Oznámenie Komisie „Online platformy a jednotný digitálny trh. Príležitosti a výzvy pre Európu“. COM(2016) 288 final, 25.5.2016.

História však svedčí o tom, že i v minulosti sa s podobnými konštruktami a vzťahmi, aké sa prisudzujú zdieľanej ekonomike stretával svet už v polovici minulého storočia v USA. Dialo sa tak v podobe zdieľania automobilov či spolujazdy počas 2. svetovej vojny. Pozri: MAREK, D. a kol. *Sdílená ekonomika. Bohatství bez vlastnictví*. Deloitte [online]. 2017, s.4.

Tak, ako sa v modernom ekonomickom priestore začal udomáčať fenomén zdieľanej ekonomiky, tak aj po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (v ďalšom aj „SR“) vzrastala úloha a postavenie daňového práva v slovenskom právnom poriadku. To, čo bolo ešte pred rokom 1992 vcelku v právnickej akademickej komunite ťažko prijateľné a predstaviteľné, sa po roku 1992, kedy do daňovej praxe nastúpila daňová reforma, začalo presadzovať aj v oblasti právnej vedy. Nie je mojím zámerom sa v príspevku zaoberať dôvodmi, pre ktoré si daňové právo na Slovensku vydobylo štatút samostatného a rovnocenného právneho odvetvia, avšak pozorný čitateľ zo sledovania a poznania vývoja právnej regulácie zdaňovania na Slovensku pred rokom 1989 a po roku 1992 dospeje k záveru, že daňové právo sa postupne a zákonite presadzovalo ako významná súčasť právneho poriadku i slovenskej právnej kultúry.

Rok 1992 je spojený s prijatím tzv. prvej daňovej reformy. Už samotné toto označenie akoby napovedalo, že v nasledujúcich rokoch sa na Slovensku realizovali aj ďalšie daňové reformy. Pravdepodobne sklame v tomto smere veľa mojich súputníkov na ceste po magistrále vývoja daňového práva, som však toho názoru, že daňové reformy tak, ako ich signalizovali nasledujúce vlády, v skutočnosti ani daňovými reformami neboli; boli to skôr zmeny a doplnenia daňových zákonov „ohlasované“ vládou mocou ako daňové reformy. Jednu z mála výnimiek predstavovala fiskálna decentralizácia z roku 2004³, ktorá však prirodzene dopĺňovala reformný obraz zmien vo všetkých oblastiach práva v súvislosti so vstupom do EÚ.

Ako sa to už na Slovensku stalo pomaly dobrým zvykom a tradíciou, väčšinou sa so zmenou vlády medializujú výroky vládných politikov aj o pripravách na daňovú reformu. Mám dojem, že pokiaľ by tomu tak nebolo, tak by to asi výrazne ochudobnilo slovenskú politickú scénu. Skutočnosť je však úplne iná; pri zmene vládnej garnitúry doteraz dochádzalo vždy iba k nepodstatným zásahom do oblasti zdaňovania a istý rozruch a pozornosť vyvolalo snád ešte zavedenie tzv. rovnej dane v roku 1999 a o desať rokov na to, prijatie Daňového poriadku⁴. Problém však môže spočívať aj v tom, že sémantické hľadisko slova „reforma“ sa obmedzuje iba na výrazy *obnovenie*, *zmena*, *náprava*, *oprava*, *zlepšenie* a pod. Preto by bolo správne označiť reformu zdaňovania z roku 1992 ako *revolúciu* v oblasti daní v porovnaní so všetkými „reformnými“ zmenami, ktoré v zdaňovaní nasledovali v ďalšom období.

Čím sa mienim zaoberať v tomto príspevku? Rád upriamim pozornosť na tri okruhy otázok:

³ Do tohto obdobia spadá aj dokument „Konceptia daňovej reformy v rokoch 2004 - 2006“, ktorú svojho času vypracovalo Ministerstvo financií SR. Zmeny, ktoré v nej boli navrhované boli najradikálnejšie od roku 1992. Navrhovaná reforma vychádzala z uplatnenia niekoľkých princípov: *spravodlivosť*, *proporcionalita*, *neutrálnosť*, *vyľúčenie dvojitého zdanenia*, *jednoduchosť*, *jednoznačnosť* a *účinnosť*. Tieto prvky možno považovať za všeobecné princípy, ktoré majú byť vlastné daňovej sústave a systému zdaňovania vo všetkých ekonomicky vyspelých štátoch.

Ako základnú podmienku si uvedená Konceptia kládla dosiahnutie fiskálnej neutrality všetkých zmien, s ktorými v právnej oblasti počítala. Súviselo to so zámerom vtedajšej vlády splniť deklarovaný cieľ vo vzťahu k EÚ - dosiahnuť, aby v roku 2006 celkový deficit verejných financií nepresiahol úroveň 3% HDP.

⁴ Zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa v odbornej literatúre poníma ako významný reprezentant reformy procesných daňových vzťahov..

1. formovanie a ďalší vývoj daňovo-právnej regulácie od vzniku samostatnej SR až po súčasnosť. Táto časť nebude zacielená na zdôvodnenie samostatného postavenia daňového práva na Slovensku, aj keď tento aspekt bude nepriamo rezonovať z celého textu;
2. súčinnosť daňového práva pri postupnom prerode / prechode tradičnej ekonomiky na ekonomiku digitálnu / zdieľanú. Tradičný typ ekonomiky nemôže samočinne, bez adekvátnej odozvy v oblasti práva (nielen daňového, ale i obchodného, pracovného a pod.) prerásť do nového, moderného typu hospodárenia, pretože by to narušilo dlhodobu formovanú spoločensko-ekonomickú a sociálnu vzťahy v každom ekonomicky vyspelom / menej vyspelom štáte;
3. povaha zdieľanej ekonomiky a potreba zmien v právnej oblasti jej zdaňovania.

Obmedzený rozsah tohto príspevku mi umožní venovať pozornosť iba tým otázkam zdaňovania, ktoré sú bytostne a rozhodujúcou mierou spojené s ekonomikou nášho štátu, to znamená vývojom v oblasti zdaňovania príjmov. Nepriamym zdaňovaním sa nebudem detailnejšie zaoberať nielen pre prekážku rozsahu príspevku, ale najmä kvôli tomu, že SR bola v tomto smere od svojho vstupu do EÚ viazaná úniou legislatívou týkajúcou sa harmonizácie nepriamych daní, a to by už prekračovalo zamýšľané zacielenie príspevku.

2. DAŇOVÉ PRÁVO NA SLOVENSKU PO ROKU 1992

Rok 1992 bol síce rokom „nula“ z hľadiska rozpadu ČSFR na dva relatívne samostatné štáty, avšak súčasne sa stal prvým a s najväčšou pravdepodobnosťou aj najdôležitejším rokom pre budúcnosť daní a daňového práva na Slovensku. Radikálne zmeny v spoločnosti pod vplyvom Novembra 1989 signalizovali, že je najvyšší čas opustiť dovtedajší daňový systém a vytvoriť kvalitatívne nový model zdaňovania, ktorý by sa stal modernejším a konkurencieschopnejším v porovnaní s daňovými systémami iných štátov. Treba si uvedomiť, že po Novembri 1989 trvalo ešte takmer dva roky, kým sa vytvorili kontúry súčasnej podoby daňovej sústavy a daňového systému. Do tohto časového rámca zapadá prijatie celého radu právnych predpisov, síce z iných oblastí práva (napríklad Obchodný zákonník, zákon o štátnom podniku, zákon o dlhopisoch, zákon o obecnom zriadení a pod.), ktoré ale vytvárali potrebné podmienky v právnej oblasti pre revolučnú premenu daňovo-právnych vzťahov. V rokoch 1990 a 1991 došlo aj k mnohým zmenám v dovtedy platných daňových zákonoch, avšak boli to iba čiastkové úpravy, ktoré akoby vytvárali predmostie na ceste od zastaraného daňového systému k modernejšiemu daňovému zákonodarstvu.

Bolo by možné v tomto smere postupovať a rozvíjať myšlienkový prúd, ale to by výrazne presahovalo rámec zamerania príspevku; stačí však spomenúť, že napríklad bez Obchodného zákonníka by nemohla byť prijatá ani adekvátne úprava zdaňovania podnikateľských subjektov. Obdobne možno nazerať na zmeny v trestnom zákonodarstve, ktoré reagovali na novovzniknutú situáciu v oblasti daňovo-právnych vzťahov, najmä nutnosť ochrany fiskálnych záujmov štátu realizovaných cestou daňových a súvisiacich platieb. V tejto súvislosti stojí za zmienku skutočnosť, že vtedajšie znenie Trestného zákona (ešte z roku 1961), ktoré pred zavedením daňovej reformy do praxe poznalo iba jeden trestný čin daňový (skrátene dane

podľa § 148)⁵ v rámci „Trestných činov proti mene a trestných činov daňových“, nemohlo ostať ušetrené vplyvu daňovej reformy, a to aj napriek tomu, že sa ďalšie skutkové podstaty trestných činov daňových dostali do textu Trestného zákona až s účinnosťou od 1.9.1999⁶. Zmeny v trestnom práve treba ale tiež považovať za priamy dôsledok zmien v oblasti právnej regulácie daňových vzťahov. Niektorí by mohli namietat' dlhšie „vákuum“ medzi začiatkom realizácie daňovej reformy a reakciou zákonodarcu na protispoločenské konania v oblasti trestnej ochrany zdaňovania. Osobne sa však domnievam, že to spôsobila dlhodobá manipulačná kampaň orgánov výkonnej moci, ktoré sľubovali po roku 1989 iba pozitívne zmeny, na čo veľká časť verejnosti nielen vtedy, ale ešte aj teraz márne čaká a možno aj verí.

Pod vplyvom vážnych zmien v ekonomickej sfére, najmä prechodu od centrálne plánovaného hospodárstva k princípom sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky⁷, sa Slovensko muselo vysporiadať aj s dovtedajšou sústavou daní a organizačnou štruktúrou orgánov, ktoré pôsobili pri správe daní. V roku 1992 boli zákonmi prijaté základné druhy daní a procesné predpisy k nim⁸, ktoré na dlhý čas ovplyvnili vývoj ekonomiky a sociálnych vzťahov na Slovensku. S istými zmenami, ktoré si vyžiadala ekonomický vývoj, zapojenie sa do medzinárodnej deľby práce, ale i príprava na vstup do EÚ, atď., ich poznáme na Slovensku aj v súčasnej dobe.

Pri spätnom pohľade smerom k začiatkom písania novodobej histórie zdaňovania na území Slovenska možno v tom najvšeobecnejšom pohľade skonštatovať, že daňové zákony z roku 1992 si kládli najmä tieto **ciele**:

1. vytvoriť novú daňovú sústavu, ako súčasť nového daňového systému⁹, ktorý bude zodpovedať / približovať sa predstavám vyspelých štátov o princípoch usporiadania daňových vzťahov v ich hmotnej i procesnej podobe;
2. v zdaňovaní príjmov zaviesť relatívne rovnaké podmienky zdaňovania právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov;
3. odstrániť daňovú nespravodlivosť vo vzťahu k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb najmä tým, že sa zrušia osobitné, analytické dane, ktoré v bývalom režime platili jednotlivé skupiny fyzických osôb (daň zo mzdy, daň z príjmov obyvateľstva, daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby) a namiesto týchto daní zaviesť jednu, relatívne komplexnú zákonnú úpravu zdanenia príjmov fyzických osôb;

⁵ Neskôr, s účinnosťou od 12.8.1993 aj trestný čin „skrátene poplatkov a iných podobných dávok“ (§148b).

⁶ Skrátene dane a poistného (§148), neodvedenie dane a poistného (§148a) a nezaplatenie dane (§148b).

⁷ Čl.55 ods,1 Ústavy SR.

⁸ Zákon o sústave daní, spoločný zákon o spotrebných daniach, zákon o DPH, zákon o daniach z príjmov, zákon o dani z nehnuteľností, zákon o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, zákon o cestnej dani a zákon o správe daní a poplatkov. Postavenie právnych základov pre realizáciu daňovej reformy od roku 1993 si vyžiadalo celkom prijatie štrnástich daňových zákonov (v tom je započítaný už i zákon o územných finančných orgánoch a viaceré nadväzujúce zákony, napríklad Colný zákon a súvisiace predpisy, ako zákon o daňových poradcov a Slovenskej komore daňových poradcov a pod.).

⁹ K otázke rozdielov medzi termínmi „daňová sústava“ a „daňový systém“ pozri napríklad: BABČÁK, V.: *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. EPOS, Bratislava, 2019 s. 29 a n.

4. odstrániť daňovú nespravodlivosť vo vzťahu k zdaňovaniu príjmov právnických osôb najmä tým, že sa zrušia osobitné, analytické dane (dôchodková daň a daň z objemu miezd, poľnohospodárska daň zo zisku a poľnohospodárska daň z objemu miezd a odmien) a odvody (odvod zo zisku, odvod z objemu miezd a odmien, odvod z odpisov základných prostriedkov a z podobných povinností). Tieto daňové a odvodové povinnosti platili napríklad štátne podniky, účastinné spoločnosti, štátne hospodárske organizácie, JRD, spoločné poľnohospodárske podniky, štátne majetky, bytové, spotrebné a výrobné družstvá, združenia s právnou subjektivitou, atď. Realizáciou tejto myšlienky došlo k zrušeniu minimálne 4 daní a odvodov platených právnickými osobami. Presne kvantifikovať koľko druhov platieb bolo zrušených nie je možné, vzhľadom na rozsah a ich druhy vo vzťahu ku konkrétnym právnickým osobám. Podstatné je to, že sa namiesto nich zaviedla iba jedna daň z príjmov právnických osôb, i keď je pravda, že časť daňových / odvodových platieb z minulého režimu sa transformovala do novovzniknutého systému odvodov¹⁰;
5. opustiť uplatňovanie dane z obratu a nahradiť ho daňou z pridanej hodnoty¹¹. Tejto dani začalo podliehať zdaniteľné plnenie v tuzemsku a tovar z dovozu. Okrem toho bol prijatý spoločný zákon o spotrebných daniach¹². Vo vzťahu k právnej úprave DPH išlo zo strany Slovenska o prvý krok na ceste k priblíženiu sa zdaňovaniu nepriamymi daňami na území EÚ¹³;
6. zaviesť zdaňovanie využívania pozemných komunikácií motorovými vozidlami a prípojnými vozidlami cestnou daňou v prípade fyzických / právnických osôb, ktoré ich používajú na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním;
7. nahradiť v tom čase ešte existujúce notárske poplatky daňovými platbami¹⁴;
8. zdaňovať všetky nehnuteľnosti jednou daňou z nehnuteľností (namiesto domovej dane, poľnohospodárskej dane z pozemkov a lokalizačného poplatku);

¹⁰ Tento nový systém odvodov, ktoré sú v tomto príspevku mimo rámca mojej pozornosti, však nemožno zamieňať / stotožňovať s odvodmi, ktoré platili štátne podniky, podniky zahraničného obchodu, akciové spoločnosti, združenia s právnou subjektivitou, štátne hospodárske organizácie, štátne peňažné ústavy a poisťovne, Štátna banka československá, ČSD a špecializované železničné organizácie na základe zákona č.156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu (z objemu miezd, zo zisku, z odpisov základných prostriedkov a regulačné a cenové odvody), ktoré mali nahradiť daňové povinnosti uvedených subjektov. Jednalo sa o platobné povinnosti, ktorých ukladanie teória vtedajšieho finančného práva nezdôvodňovala mocenským postavením štátu, ako je tomu v prípade ukladania daní, ale argumentovalo sa vlastníckou pozíciou štátu. Podstata týchto platieb spočívala v tom, že štát nemôže zdaňovať svoje štátne subjekty, môže iba prerozdeľovať formou odvodov finančné prostriedky existujúce v štátnom vlastníctve.

¹¹ Stalo sa tak zákonom č.222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty.

¹² Zákon č.213/1992 Zb. o spotrebných daniach. Išlo o spotrebné dane, ktorými sa zdaňovali uhl'ovodíkové palivá a mastivá, lieh a liehoviny, pivo, víno a tabakové výrobky (legislatívna skratka "vybrané výrobky"). O rok neskôr došlo k zrušeniu tohto zákona a zdaňovanie vybraných výrobkov bolo upravené samostatnými zákonmi.

¹³ Druhý zákon o DPH bol prijatý v roku 1995 (zákon č.289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) a po tomto zákone došlo k prijatiu zákona o DPH platného aj v súčasnosti. Udialo sa tak s účinnosťou k 1.máju 2004 (teda ku dňu vstupu Slovenska do EÚ).

¹⁴ Daňou z dedičstva, daňou z darovania a daňou z prevodu a prechodu nehnuteľností. V priebehu ďalšieho vývoja daň z dedičstva a daň z darovania boli zrušené (k 31.12.2003) a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností bola novo upravená zákonom č.554/2003 Z. z. Podľa §18 tohto zákona sa jeho ustanovenia uplatnia vtedy, ak daňová povinnosť vznikla do konca roku 2004.

9. zaviesť komplexnú a zákonnú úpravu správy daní a poplatkov, ktorá na jednej strane nahradí uplatňovanie podzákonnej úpravy ešte z roku 1962¹⁵ a súčasne vylúči aplikáciu všeobecných procesných predpisov z oblasti správneho práva na daňové konanie¹⁶.

Význam daňového práva aj pod vplyvom daňovej reformy z roku 1992 začal narastať v úzkej spojitosti s presadzovaním princípov trhového mechanizmu v našej ekonomike. Práve táto časť slovenského práva zaznamenala v predchádzajúcich decéniách najväčšie zmeny v porovnaní so stavom, ktorý v právnej oblasti platil dovtedy. Možno povedať, že daňové právo sa hneď po roku 1992 stalo najdynamickejšie sa rozvíjajúcou časťou nášho právneho poriadku¹⁷.

S dynamikou je však logicky spojená i nestabilita, bez ohľadu na to, o akých javoch by sme hovorili. Z toho rezonuje aj záver, že nestabilná daňovo-právna regulácia výrazným spôsobom vplýva na kvalitu realizácie daňovo-právnych vzťahov. Takýto záver možno s plným vedomím vzťahovať aj na daňovo-právne prostredie na Slovensku od počiatkov jeho formovania¹⁸.

Daňové zákony účinné od roku 1993 boli nespočetne krát novelizované, najmä v snahe zakryť, resp. eliminovať ich nedostatky¹⁹. Niektoré zmeny daňových zákonov boli podmienené aj politickými a ďalšími vplyvmi, na základe ktorých do daňových zákonov preniklo veľa nesystémových prvkov najmä v podobe výnimiek a rôznych podmienok. Osobitne sa to týka zdanenia príjmov²⁰. V nadväznosti na to, sa mali v treťom zákone o dani z príjmov výnimky,

¹⁵ Vyhláška č.16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

¹⁶ Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.

¹⁷ BABČÁK, V.: *Daňové právo a príprava daňovej reformy v Slovenskej republike*. In: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3-4/2003 „Teoretické otázky finančného práva, UK, Karolinum, Praha, s.9-26.

¹⁸ Je bez akýchkoľvek pochybností, že spoločensko-ekonomický vývoj má svoju prirodzenú vnútornú a v zásade aj objektívne pôsobiacu dynamiku, ktorej sa musí prispôbiť aj normotvorný proces v oblasti daní, dokonca ho musí do značnej miery aj predvídať. Dynamiku rozvoja daňového práva preto síce ponímam ako nevyhnutnú podmienku jeho stability, to však ale neznamená, že dynamika daňovo-právnej normotvorby môže ísť na úkor stability daňového práva. Rád by som v tomto smere odkázal na názor popredných českých odborníkov z oblasti práva J. Boguszaka a J. Čapeka, ktorí konštatujú, že časté novelizácie právnych predpisov **devalvujú hodnotu právnej istoty**. Pozri: BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. *Teorie práva, CODEX Bohemia, Praha, 1997, s.22.*

¹⁹ V tomto smere najčastejšie boli novelizované:

- zákony o daniach z príjmov: prvý zákon z roku 1992 (21 novelizácií), druhý zákon z roku 1999 (11 novelizácií). Terajší, v poradí tretí zákon z roku 2003 už „prežil“ 108 novelizácií;
- zákon o DPH: prvý zákon z roku 1992 (8 novelizácií), druhý zákon z roku 1995 (14 novelizácií) a platný zákon z roku 2004 (35 novelizácií);
- zákon o správe daní a poplatkov z roku 1992 až do svojho zrušenia podliehal 48 novelizáciám. Terajší Daňový poriadok bol zatiaľ „iba“ 40 krát novelizovaný.

²⁰ Napríklad prvé dva zákony o daniach z príjmov (z roku 1992 a 1999) mali v podstate totožnú štruktúru a princípy, na ktorých boli založené. Počas 11-12 rokov sa teda de facto uplatňoval rovnaký systém zdaňovania príjmov, hoci s mnohými čiastkovými zmenami, pričom rástla zložitosť zákona - napríklad jeho slovný obsah sa rozrástol na štvornásobok. Tento nárast bol spôsobený nielen upresňovaním textu, ale najmä veľkým počtom výnimiek. Za uvedené obdobie vzrástol počet výnimiek a podobných ustanovení na 212. V daňovej praxi výnimky pre jeden daňový subjekt vyvolávajú spravidla nutnosť zvyšovať dane pre ostatné subjekty. Výnimky porušujú všetky daňové princípy, pretože sú nespravodlivé, nie sú neutrálne, komplikujú zákony a znižujú ich účinnosť. Žiaľ, takýto stav sa na Slovensku udržal až do dnešných dní.

úlavy a oslobodenia v maximálnej možnej miere obmedziť²¹, čo sa však, ako ukázal ďalší vývoj, nestalo. Výnimky a ďalšie nesystémové prvky spôsobovali nejednoznačnosť daňových zákonov, viedli ku zmenám v právnej úprave a následne vyvolávali potrebu vydávania rôznych usmernení a výkladov, čo však už naráža v oblasti teórie práva na problémy týkajúce sa ich záväznosti. Takýmito opatreniami sa pomerne často zvyhodňovali či znevýhodňovali určité skupiny daňovníkov.

Časté zmeny daňových zákonov boli od počiatku vzniku samostatnej SR vyvolané predovšetkým: **(1) politickými vplyvmi** (množstvo nesystémových opatrení), **(2) absenciou** objektívnych postojov a názorov jednotlivých ministrov financií a samotných vlád, **(3) podporou súkromným záujmom** rôznych finančných skupín a **(4) nevyhnutnou reakciou** na právne akty EÚ.

Veľkým problémom počas doterajšieho vývoja daňového práva sa ukázala absencia viacerých princípov zdaňovania, ktorú neodstránila ani už skôr spomínaná „Konceptia daňovej reformy v rokoch 2004 - 2006“. Také princípy zdaňovania, ako sú daňová spravodlivosť²², právna istota, stabilita daní a daňového systému²³, jednoduchosť a jednoznačnosť vyjadrenia daňových povinností (výrazne jej konkurovala zložitnosť / komplikovanosť právnej úpravy daní²⁴), efektívnosť / účinnosť zdaňovania, atď., sa dostávali do slovníka politikov iba v čase predvolebných sľubov, následne sa na nich zabúdalo. Jeden zo smutných príkladov nerešpektovania princípov zdaňovania v slovenských podmienkach bolo aj zrušenie základného piliera daňovej sústavy, ktorým bol zákon o sústave daní²⁵.

²¹ Niektoré oslobodenia od dane je vhodné zachovať z praktických dôvodov, ako je napríklad komplikované vyčíslenie hodnoty, administratívna jednoduchosť a pod. Napríklad sa to môže týkať niektorých transférov z verejných zdrojov, pretože nie je logické, aby orgány verejnej moci poskytovali podporu z verejných zdrojov a súčasne, aby časť tejto podpory bola vzápätí odobraná späť formou dane alebo príjmov z predaja hnuiteľného majetku, ktorý neslúži na podnikanie. Zdaňovanie takýchto príjmov by súčasne vyžadovalo plošné zavedenie evidenčných povinností vzťahujúcich sa na každého občana z dôvodu potreby preukazovania výdavkov na nadobudnutie tohto majetku. Administratívne náklady na správu dane by teda pravdepodobne vysoko prevýšili výnos z dane. Pozri: BABČÁK, V.: *Daňové právo a príprava daňovej reformy v Slovenskej republike*. In: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3-4/2003 „Teoretické otázky finančného práva, UK, Karolinum, Praha, s.9-26.

²² Na tému napríklad daňovej spravodlivosti už bolo uverejnených veľa rôznych statí. Daňová spravodlivosť bola pritom odbornou verejnosťou braná v čase, keď sa tvorili východiská terajšej daňovej sústavy ako jeden zo základných princípov, na ktorých treba vybudovať sústavu daní. Nespravodlivý charakter celého radu ustanovení obsiahnutých v daňových zákonoch vedie v historickom pohľade k tomu, že v spoločnosti sa „udomácnila“ všeobecná tolerancia k obchádzaniu a porušovaniu takýchto "nespravodlivých" zákonov a verejnosť sa často k prezentovaným prípadom stavia ľahostajne s vedomím toho, že v zásade sa tento stav nezmení. „Olej do ohňa“ prilievajú aj samotní politici svojimi nezodpovednými vyjadreniami, ktoré ich osobne nič „nestoja“, práve naopak, rastie im popularita. Dôsledkom sú potom daňové podvody, daňové úniky, prenos sídla alebo presun príjmov do zahraničia atď.

²³ Skôr by bolo vhodné hovoriť o prejavoch nestability daňového systému a zdaňovania, napríklad v oblasti príjmov (časté zmeny pravidiel odpisovania hmotného a nehmotného majetku, pravidiel odpisovania daňovej straty a pod.).

²⁴ Doterajšia legislatívna prax v oblasti zdaňovania dosvedčuje, že s podrobnou právnou úpravou ide ruka v ruke aj vyššia miera jej komplikovanosti. Podrobnejšia právna úprava zdaňovania ešte sama o sebe nezaručuje rozvoj a vyššiu kvalitu podnikateľského prostredia. Na strane druhej nemožno vylúčiť ani fakt, že pokiaľ podrobná právna úprava bude ustanovovať presné, jednoznačné, systémové a dlhodobo platné pravidlá, ktoré budú súčasne významným nástrojom právnej istoty, môže pomôcť podnikateľom pri ich činnosti.

²⁵ Zákon č.212/1992 Z. z. o sústave daní. K jeho zrušeniu došlo v roku 1999.

Ďalší vývoj ukázal, že pri zdaňovaní príjmov existuje celý rad otázok, ktoré podnikateľskému prostrediu spôsobujú problémy pri ich podnikateľskej činnosti. Týkali sa najmä veľkých rozdielov pri zdaňovaní príjmov medzi fyzickými osobami (vrátane podnikateľov typu živnostníci a remeselníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby) a právnickými osobami. Z tohto dôvodu vznikla požiadavka:

1. nahradiť pomerne vysoké progresívne zdanenie príjmov fyzických osôb podľa zákona o daniach z príjmov z roku 1992²⁶ nižšou sadzbou dane. Toto sa udialo v roku 1999 prijatím nového zákona o daniach z príjmov²⁷;
2. znížiť vysokú lineárnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 40% zo základu dane podľa zákona o daniach z príjmov z roku 1992. Stalo sa tak v roku 1999 prijatím zákona o daniach z príjmov, ktorým bola sadzba vo výške 40% znížená najprv na sadzbu vo výške 29% a s účinnosťou od 1.1.2002 na 25% zo základu dane. K ďalšiemu zníženiu daňovej sadzby došlo v poradí tretím zákonom o dani z príjmov z roku 2003;
3. priblížiť sadzbu dane z príjmov pre fyzické i právnické osoby na porovnateľnú úroveň. Toto sa udialo v roku 2003. a to tým, že sa pre právnické osoby znížila základná daňová sadzba až na 15% a pre fyzické osoby sa zjednotila daňová sadzba na 19%. Najmä z úrovne vtedajších najvyšších orgánov verejnej moci sa táto sadzba začala populisticky označovať ako „rovná daň“²⁸, t. j. zdaňovanie všetkých druhov príjmov (ziskov) fyzických osôb jedinou lineárnou sadzbou dane vo výške 19%. Toto vágne, až zavádzajúce označenie následne prevzala bez akýchkoľvek „zastavení sa“ nad správnosťou či vhodnosťou tohto názvu aj novinárska obec. Treba však priznať, že tento nový spôsob zdaňovania priniesol podstatné zjednodušenie systému zdaňovania príjmov aj napriek tomu, že v osobitných prípadoch sa uplatňovali aj naďalej aj iné daňové sadzby;
4. vytvoriť konkurenčné podmienky pre živnostníkov, remeselníkov a poľnohospodárov v porovnaní s ostatnými skupinami podnikateľských subjektov. Takéto podmienky sa mali vytvoriť osobitným spôsobom zdaňovania príjmov týchto subjektov. Napríklad pre

²⁶ V prvom pásme daňového základu činila sadzba dane 15% a v siedmom, najvyššom pásme išlo o sadzbu 1 317 600 Sk a 46% zo základu presahujúceho 3 240 000 Sk. Pri prepočte na euro referenčným výmenným kurzom to bolo 43 736,31 eur a 46% zo základu prevyšujúceho 107 548,29 eur.

²⁷ Zákon č.366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, podľa ktorého síce ostalo zachované progresívne zdanenie príjmu, avšak došlo k zníženiu sadzby dane. Zákon síce platil iba 4 roky, avšak v prípade dane z príjmov fyzických osôb došlo k zásadným zmenám, keď porovnáme zákon účinný k 1.1.2000 a k 1.1.2002. Zmeny sa týkali počtu stupňov daňového základu i výšky daňovej sadzby.

S účinnosťou od 1.1.2000 v prvom stupni daňového základu činil horný limit pre uplatnenie 12% - nej sadzby dane 90 000 Sk (približne do výšky 3 tis. eur). Podľa predchádzajúceho zákona to pri daňovom základe do výšky 60 tis. Sk bola sadzba dane vo výške 15%. Zákon obsahoval v tomto prípade až 7 stupňov daňového základu (v siedmom stupni činila sadzba dane pri základe dane 1 128 000 Sk a viac (37 442,74 eur a viac) 376 500 Sk (12 497,51 eur) a 42% zo základu presahujúceho 1 128 000 Sk (37 442,74 eur).

S účinnosťou od 1.1.2002 v prvom stupni pri daňovom základe do 90 000 Sk sa už uplatňovala 10% - ná sadzba dane. Zákon súčasne zredukoval počet stupňov daňového základu na päť. V piatom, najvyššom stupni daňového základu išlo pri základe dane vo výške 564 000 Sk a viac o daň vo výške 146 280 Sk a 38% zo sumy nad 564 000 Sk (pri prepočte na euro to teda bolo zdanenie: pri daňovom základe nad 18 721,37 eur činila daň 4 855,61 eur a 38% zo sumy presahujúcej 18 721,37 eur).

²⁸ Keby sa aj v skutočnosti malo jednať o tzv. rovnú daň, v praxi by sa to mohlo vykladať v tom zmysle, že každá fyzická / právnická osoba zaplatí do štátneho rozpočtu rovnakú sumu dane, čo aj pri uplatnení lineárnej daňovej sadzby nie je prakticky možné.

daňovníkov vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo zaviedol zákon č.366/1999 Z. z. osobitný spôsob zdaňovania ich príjmov (§14), avšak nemal dlhé trvanie a bol zrušený k 1.1.2001. Okrem toho bol zavedený tým istým zákonom aj osobitný spôsob zdaňovania príjmov daňovníkov prevádzkujúcich niektoré živnosti (§15). V poradí tretí zákon o dani z príjmov však tento spôsob zdanenia do svojho znenia už neprevzal.

Výška sadzby dane uvedená pod bodmi 1 a 2 predstavovala základnú sadzbu. Okrem nej sa na základe jednotlivých zákonov počas ich účinnosti uplatňovali aj iné daňové sadzby, napríklad osobitná sadzba dane²⁹.

Už som spomínal, že na daňové zákony boli vznášané vždy osobitné požiadavky na dodržiavanie princípov, ktoré sú bežné v právnych štátoch a ktoré spomínala aj „Konceptia daňovej reformy v rokoch 2004 - 2006“. Treba si však uvedomiť, v akom časovom okamihu tento dokument vznikal. Bolo to obdobie vstupu do EÚ, kedy sa vtedajšia vláda aspoň v proklamatívnej podobe snažila presvedčiť EÚ, že má eminentný záujem daňové princípy aj dodržiavať. Po takmer celé tri decenia formovania daňového systému na Slovensku však ani zďaleka k plnej spokojnosti na strane daňových subjektov, akademickej komunity ani verejnosti v tomto smere nedošlo.

V mnohých smeroch bolo očividné, že daňovú oblasť na Slovensku, ktorú reprezentujú navonok aj daňové zákony, ovplyvňuje politika. Medzi výrazné príklady toho, ako politika preniká do oblasti daní, doslova je táto oblasť politikou „presiaknutá“, možno zaradiť napríklad presun daňového bremena z priamych daní na nepriame dane, k čomu došlo v našich podmienkach práve v súvislosti s realizáciou fiskálnej decentralizácie v roku 2004³⁰, ale aj tzv. daňové prázdniny pre významných zahraničných investorov, ktorí ponúkajú pracovné príležitosti na našom území, čím sa SR zaradila medzi „krajiny s privilegovaným daňovým režimom“³¹, či rôzne formy pomoci zo strany štátu, ako sú napríklad štátna pomoc³², regionálna investičná pomoc³³, stimuly pre výskum a vývoj³⁴ a pod.

Záverom k tejto časti príspevku sa nevyhnem niektorým konštatáciám, ktoré priamo vyplývajú z hypertrofie daňových noriem na Slovensku za ostatných takmer tridsať rokov. Takáto hypertrofia priniesla viaceré negatívne dopady do daňového prostredia. Viedlo to najmä k **(1)** daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa plateniu daní, **(2)** s tým spojenému

²⁹ Pozri §36 zákona č.286/1992 Zb. alebo §36 zákona č.366/1999 Z. z. alebo §15a zákona č.595/2003 Z. z.

³⁰ Jedným z dôvodov tohto presunu bol „neviditeľný“ charakter nepriamych daní, pretože sú súčasťou cien a teda sú „skryté“ za cenami. Platenie týchto daní nevníma obyvateľstvo natoľko citlivo, ako pri priamych daniach. Napríklad len veľmi málo ľudí po každom nákupe skúma, akou sumou sa na celkovej zaplatenej čiastke podieľa trebárs DPH.

³¹ Pozri napríklad: LESERVOISIER, L. *Daňové ráje*. HZ, Praha, 1996, s. 9, príp. BABČÁK, V.: *EÚ a daňové ráje I. (zrodenie daňových rajov)*. In: Zborník „Daňové ráje a zneužívanie daňového systému“. UPJŠ, Košice, 2018, s.9-28.

³² Podľa zákona č.358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

³³ Podľa zákona č.57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³⁴ Podľa zákona č.185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

prenosu sídla a presunu zisku obchodných spoločností do zahraničia, a čo mimoriadne ovplyvnilo daňovú disciplínu, to bola a ostáva (3) neúcta väčšiny spoločnosti k daňovým zákonom a všeobecná tolerancia k ich obchádzaniu a porušovaniu zo strany celého radu daňových podvodníkov s vedomím toho, že aj tak sa zásadná zmena v tomto smere neudeje.

Priamym a určite neželaným komplexným dôsledkom častých zmien daňových predpisov na Slovensku je výrazné skomplikovanie daňového práva.

Na záver môjho vstupu do problematiky formovania sa a vývoja daňového práva po roku 1992 by bolo iste účelné predstaviť okruh prameňov slovenského daňového práva:

- ústavné články zakotvujúce princípy usporiadania daňovo-právnych vzťahov (najmä čl. 59 a čl.93 ústavy),
- viac ako 20 daňových zákonov,
- preberané právne záväzné akty EÚ (najmä nariadenia a smernice),
- vykonávacie predpisy vo forme vyhlášok (najmä k zákonom o nepriamych daniach),
- dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a o zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov a daní z majetku (SR má uzavreté zmluvy so 69 štátmi sveta³⁵).

Pokiaľ je mojou snahou dospieť pri náčrte vývoja daňového práva od podmienok, v ktorých sa vyvíjalo v tradičnej ekonomike až k podmienkam, v ktorých pôsobí v súčasnosti, nebude to celkom dobre možné bez toho, aby som sa krátko nezastavil pri skúmaní vzťahu digitálna ekonomika a zdieľaná ekonomika. Východiskom je téza, že zdieľaná ekonomika predstavuje v štruktúre digitálnej ekonomiky akýsi osobitný typ / druh.

Na záver tejto časti by bolo možné ešte konštatovať, že daňové zákony, najmä zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní a poplatkov osobitne **nezohľadňovali** rodiace sa trendy digitálnej doby, ako zavedenie informačných a komunikačných technológií (ďalej len “IKT“, online platforiem a pod.

Na tento zmenený prístup musela verejnosť na Slovensku čakať ešte pomerne dlhú dobu. Napríklad pojem „digitálna platforma“ bol zavedený do daňovej praxe až novelou zákona o dani z príjmov pod č.344/2017 Z. z.

3. DIGITÁLNA / ZDIEĽANÁ VS. TRADIČNÁ EKONOMIKA (ALEBO OD TRADIČNÉHO KU MODERNÉMU)

Nová, nazvime to digitálna doba, postavila svet pred množstvo otázok, na ktoré nadnárodné ekonomické i politické spoločenstvá, štáty, podnikateľské subjekty i samotné obyvateľstvo stále hľadá odpovede. Ide o celý rad otázok takpovediac na povrchu podstaty digitálnej doby, príslušné inštitúcie a orgány sa však boria aj s otázkami zložitejšieho charakteru, končiace často bez nájdania uspokojivej odpovede.

³⁵ Údaj dostupný z:

Zoznam platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk).

K tým jednoduchším otázkam, aspoň sa to tak javí, patrí v prvom rade nutnosť vyrovnat' sa s pojmoslovím používaným na označenie ekonomiky, ktorá charakterizuje digitálnu dobu. Svetlo sveta v ostatných asi dvadsiatich rokoch uzreli viaceré termíny spojené s ekonomikou digitálnej doby, ako sú digitálna ekonomika, zdieľaná ekonomika, kolaboratívne hospodárstvo, ekonomika platforiem, platformové hospodárstvo a aj iné mutácie pre označenie nového typu ekonomiky, na ktorý EÚ nazerá prinajmenej s vierou, že zabezpečí mimoriadny hospodársky rast. S tým je spojená dilema, či v prípade týchto termínov ide o synonymné pojmy alebo by bolo správnejšie (aspoň pri stretnutiach odborníkov) medzi nimi rozlišovať.

Je nesporné, že vo všetkých týchto javových stránkach ekonomiky zohráva rozhodujúcu úlohu digitalizácia, ktorá sa vyznačuje poskytovaním digitálnych služieb. Využíva k tomu najmä IKT. Tento proces ovplyvňuje všetky oblasti života na Zemi, nielen prítomnosť, ale aj (určite blízku) budúcnosť ľudstva; preto by nebolo správne ho zužovať iba na ekonomickú a sociálnu oblasť. Práve to ma inšpiruje k záveru, že termín „digitálna ekonomika“ stojí nad ostatnými, podobnými výrazmi, ktoré boli spomínané. Inými slovami, tieto ostatné javové stránky súčasnej ekonomiky by bolo vhodné považovať za súčasť digitálnej ekonomiky. Z toho by malo vyplývať, že **digitalizácia tvorí jadro všetkých typov súčasnej ekonomiky**.

Termínom *digitálna ekonomika* sa má vyjadriť spôsob alokácie zdrojov za využitia IKT. Tieto technológie vytvorili priestor pre doteraz nepredstaviteľné rozšírenie ponuky predaja tovarov a služieb cez internet, pre ktoré vlastne ani neexistujú žiadne hranice, nehovoriac už o nejakých pomyselných daňových hraniciach. Vedie to k tomu, že množstvo podnikateľských subjektov podniká s vedomím toho, že ich príjmy možno ani nebudú / nemusia byť zdanené. Práve táto skutočnosť akoby predurčovala zložitosť vývoja digitálnej doby, vrátane otázok spojených so zdaňovaním.

Odborná komunita (nielen akademická), ale i samotní tvorcovia zákonov musia hľadať odpoveď na problém súvisiaci s vymedzením hraníc, do ktorých môže štát alebo nadnárodné spoločenstvo ešte tolerovať prezentáciu a rozširovanie digitálnych javov prostredníctvom internetu, to znamená **ich rozširovanie vôbec neregulovať** (vrátane toho, aby sa skúmal ich obsah, súlad so spoločenskou morálkou, etikou a pod.) alebo či už nevzniká **nutnosť prijímať opatrenia na reguláciu** digitálnych javov vo vnútri štátu či v širšom geopolitickom priestore. K tomu sa vyjadrujú elektronické i printové médiá (často krát zavádzajúco alebo bez znalosti veci), no i predstavitelia rôznych odborných komunit, ako sú ekonómovia, sociológovia, psychológovia, politológovia a pod. Od tohto kroku je, vo virtuálnom význame, ešte dlhá cesta k právnym aspektom skúmanej problematiky: ako a či vôbec cestou právnej normotvorby regulovať digitálne služby³⁶ a akými odvetvami práva, ďalej, ktoré oblasti / segmenty sú súčasťou digitálnej ekonomiky takého významu, že je povinnosťou štátu do nich zasahovať cestou právnej regulácie a až niekde na konci všetkých snáh, úvah a riešení zostáva otázka zdaňovania digitálnej ekonomiky.

³⁶ V tomto smere sa diskusie sústreďujú najmä na to, či zdaňovať iba digitálnu reklamu alebo komplexne všetky digitálne služby.

Je paradoxom digitálnej doby, že štáty si všeobecne chránia svoju daňovú suverenitu a sú závislé na zvyšovaní daňových príjmov. To je jedna strana tej istej digitálnej mince. Na strane druhej však na prvý pohľad nelogicky ustupujú, ba v niektorých prípadoch sa priam zbavujú možnosti zdaňovať digitálne služby, aj keď ich k tomu častokrát „núti“ politický tlak najmä zo strany rozhodujúcich svetových veľmocí. Nezáleží na tom, či sa to deje vo vnútroštátnom kontexte alebo na úrovni samotnej EÚ. V minulých dvoch rokoch postupne prenikali na povrch indície o snahe niektorých veľmocí zabrániť prijatiu úniovej dane z digitálnych služieb, čomu sa podvolila aj EÚ, nie však napríklad Francúzsko, v príprave na jej zavedenie ani Španielsko, Česká republika a pod.

Podľa oznámenia Komisie z roku 2018³⁷ spoločnosti pôsobiace v digitálnej ekonomike rastú oveľa rýchlejšie než hospodárstvo ako celok a najväčšie z nich majú v EÚ obrovské základne používateľov / spotrebiteľov. Tieto spoločnosti sa musia, rovnako ako všetky ostatné firmy, podieľať na daňovom zaťažení potrebnom na financovanie verejných služieb, na ktoré sa spoliehajú a ktoré môžu využívať. Týka sa to najmä spoločnosti s vysokou digitálnou prítomnosťou. Realita je však taká, že tieto spoločnosti (jedná sa o internetové či online / digitálne platformy) neplatia dane, pokiaľ na území daného štátu nie sú vo významnej miere fyzicky prítomné. Dostupné údaje pritom ukazujú, že firmy, ktoré sa zaoberajú prevažne digitálnou činnosťou, majú pri pôsobení v zahraničí zníženú potrebu fyzickej prítomnosti, čoho dôkazom je, že sídlo v zahraničí má len 50% pridružených spoločností digitálnych nadnárodných spoločností, a v prípade tradičných nadnárodných spoločností je to až 80%³⁸.

Digitálna ekonomika prináša množstvo tzv. digitálnych javov, ktoré veda o daňovom práve musí bližšie analyzovať a hľadať odpovede na otázky, ktoré sa vynárajú akoby z „temnôt“ digitálnej ekonomiky. Minimálne sa to týka hľadania odpovede na to, či sa majú tzv. digitálne javy zdaňovať alebo nie a keď áno, tak v akom optimálnom móde, aby nedochádzalo k disproporciám medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ na poli jednotného vnútorného trhu. Touto otázkou sa zaoberajú aj iní autori³⁹. Vychádzajú z toho, že zdaňovanie, resp. dane neslúžia len na uspokojovanie fiskálnych záujmov štátu či obcí, ale môžu slúžiť aj ako nástroj na dosahovanie iných cieľov (napríklad na deklarované stieranie rozdielov medzi podnikateľmi). V nadväznosti na to dospievajú k názoru, že v prípade, ak sa štáty rozhodnú zdaňovať vybrané digitálne javy, je nutné sa zamyslieť nad otázkou, či bude postačovať riešenie na národnej úrovni alebo je potrebný spoločný a koordinovaný prístup na medzinárodnom fóre⁴⁰.

Zdieľaná ekonomika by nemohla „prežiť“ a rozvíjať sa bez existencie digitálnej ekonomiky. Najnovšie sa digitálna ekonomika začína považovať za špecifické odvetvie

³⁷ Oznámenie Komisie „Nadišiel čas vytvoriť moderný, spravodlivý a účinný štandard zdaňovania pre digitálne hospodárstvo“. COM(2018) 146 final, 21.3.2018, s.2 a s.4.

³⁸ COM(2018) 146 final, s.4.

³⁹ Bližšie pozri napríklad: HRABČÁK, L - STOJÁKOVÁ, M.: *Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych služieb - hrozba alebo výzva pre normotvorcov?* In: *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*, č.1, roč.8, UPJŠ, Košice, 2020, s.16.

⁴⁰ Tamtiež, s.16.

priemyslu s novými typmi spoločností a formami / modelmi podnikania. Zdieľaná ekonomika je jedným z jej atribútov⁴¹.

A ako je to so zdieľanou ekonomikou a zmenou jej vnímania vo verejnosti v porovnaní s tradičnou ekonomikou? Považujem za potrebné sa aspoň niekoľkými myšlienkami zastaviť pri vymedzení podstaty zdieľanej ekonomiky, ako aj pomenovať základné rozdiely medzi tradičnou a zdieľanou ekonomikou. Súvisí to s tematickým zameraním príspevku.

Samotný termín „zdieľaná ekonomika“ sa vyskytuje v rôznych konotáciách; stačí si pozrieť významy tohto termínu uvádzané na internetových stránkach⁴². Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že takéto rôzne výrazové prostriedky na označenie v podstate jedného javu majú za cieľ zahmlievať meritum tohto fenoménu. Väčšinou sa totižto pri iných javoch, na ktorých označenie neexistuje ustálená názorová zhoda jedná o to, že príslušný jav nie je ani možné jednoznačne a presne vymedziť / identifikovať vzhľadom na jeho vnútornú rozpornosť a chýbajúce zjednocujúce prvky. Len okrajovo chcem dodať, že ako synonymný pojem na označenie fenoménu zdieľanej ekonomiky alebo ekonomiky zdieľania sa v príslušných aktoch EÚ používa najmä výraz „kolaboratívne hospodárstvo“⁴³. V tomto príspevku sa budem snažiť tomuto pojmu, pokiaľ to pôjde, sa vyhnúť. K tomu sa však žiada dodať, že ani termín zdieľaná ekonomika nepozná - aspoň zatiaľ - ani slovenská legislatíva, a to nielen daňová či obchodná, príp. pracovná. Malo by teda ísť o termín nelegálny, používaný momentálne iba v praxi, i keď ťažko poprieť to, že sa presadzuje aj za pomoci médií ako terminus technicus pre ekonomiku, ktorá dokáže prinášať prospech pre únieové hospodárstvo i ekonomiky členských štátov. Verejnosti na Slovensku ešte nie sú známe ani informácie o tom, či príslušné ministerstvo (financií, hospodárstva a pod.) pripravuje regulačný predpis, ktorý by sa týkal regulácie zdieľanej ekonomiky; mohlo by sa zdať, že v tomto smere čaká slovenské ministerstvo financií na iniciatívu EÚ. Obdobne je tomu pravdepodobne i v Čechách, pretože ešte v roku 2017 bola spracovaná analýza zdieľanej ekonomiky a digitálnych platforiem na úrovni Úradu vlády ČR, ktorá tiež neústila do jednoznačného záveru o nutnosti zdieľanú ekonomiku právne regulovať⁴⁴.

⁴¹ Do digitálnej ekonomiky však patria aj iné oblasti priamo, príp. aj nepriamo spojené s digitalizáciou jednotlivých spoločenských vzťahov, ako je napríklad umelá inteligencia, medicína, robotizácia, obchodné platformy, samozrejme aj IKT.

⁴² Fenomén zdieľanej ekonomiky sa prezentuje aj v iných označeniach, napríklad ako „zdieľané hospodárstvo“, „prístupová ekonomika“, „kolaboratívna ekonomika“, „on-de-mand ekonomika“, „peer to peer ekonomika“, „cirkulárna ekonomika“, „obehová ekonomika“ a pod.

Dostupné napríklad na:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_zdieľania.

⁴³ Tieto výrazy používajú aj nelegislatívne akty Komisie, v prvom rade jej oznámenia, čo svedčí o tom, že ani Komisia nemá celkom jasno v podstate daných termínov alebo to spôsobuje rozdielnosť úrovne prekladateľskej práce príslušných dokumentov.

Výraz „kolaboratívne hospodárstvo“ (collaborative economy) sa často používa aj ako synonymum výrazu „hospodárstvo spoločného využívania zdrojov“ (sharing economy).

⁴⁴ Pozri: Príloha 4 Material Analyza.pdf (vlada.cz).

Samotný materiál sa zaoberá tým, ako a či vôbec je potrebné zdieľanú ekonomiku efektívne regulovať a formuluje možnosti horizontálnej regulácie (teda nastavením všeobecne platných princípov), ako aj regulácie vertikálnej (t. j. jednotlivých sektorov). Analýza rovnako upozorňuje na to, že pri nezodpovedajúcom právnom zakotvení a nemožnosti efektívne vymáhať už ustanovené pravidlá, môže zdieľaná ekonomika poskytovať priestor pre rozvoj šedej ekonomiky či ovplyvňovať rozhodovaciu činnosť príslušných orgánov.

Základný rozdiel medzi tradičnou a zdieľanou ekonomikou spočíva práve vo využívaní IKT. Tieto technológie umožnili obyvateľstvu zdieľať svoje voľné kapacity či zdroje, čo by nebolo možné bez technologického pokroku. Práve digitálna revolúcia, ktorej sme v ostatných asi dvadsiatich rokoch svedkami i aktérmi, bola tvorcom nevyhnutných predpokladov pre transformáciu časti tradičnej ekonomiky na zdieľanú ekonomiku. **Osobne sa domnievam, že zdieľaná ekonomika nenastúpi na miesto tradičnej ekonomiky, obe budú koexistovať vedľa seba (aspoň počas najbližšej budúcnosti niekoľkých decínií).** V opačnom prípade by sa ľudstvo dobrovoľne vzdalo toho, čo bolo pri jeho zrode, to znamená hovoreného slova a možno aj myšlienok, pretože tieto by mohli za ľudí produkovať roboti či umelý intelekt (artificial intelligence – AI).

Zásadným rozdielom medzi týmito dvoma typmi ekonomiky je existencia online platforiem, v ktorých sa stretáva ponuka s dopytom. V tradičnej ekonomike dochádza k výmene tovarov a služieb na trhu, s čím sa však spájajú aj pomerne vysoké náklady súvisiace so schopnosťou spojiť nositeľa ponuky a nositeľa dopytu. Práve online platformy sa vyznačujú mimoriadnou schopnosťou tieto náklady vo výraznej miere znížiť.

V tradičnej ekonomike možno identifikovať subjekt z pohľadu toho, o akú osobu sa jedná (fyzickú či právnickú osobu, či je držiteľom živnostenského alebo iného oprávnenia, príp. potrebnej licencie), aké účtovníctvo vedie, či platí dane a akým daniam podlieha, aké predpisy z rôznych oblastí sa na ňu vzťahujú (bezpečnostné, protipožiarne a pod.), či poskytuje predaj alebo prenájom výrobkov a služieb tradičnými distribučnými cestami a postupmi, atď. Z pohľadu vzťahu k zdieľanej ekonomike sa to bude týkať najmä hotelových služieb, taxislužieb, servisu výrobkov, finančných služieb a pod. Zo sektorového hľadiska sa online platformy najčastejšie využívajú v oblasti ubytovania, dopravy, pracovných zručností a financií⁴⁵; treba dodať, že na stránkach odbornej literatúry sa už objavuje aj klasifikácia transakcií realizovaných v zdieľanej ekonomike⁴⁶.

Za relatívne krátke časové obdobie pôsobenia online platforiem na trhu sa viaceré z nich dostali do vážnych sporov s domácimi tradičnými službami najmä v oblasti dopravy

⁴⁵ Podľa dostupných internetových údajov sa zdieľaná ekonomika na Slovensku využíva najmä v týchto segmentoch:

- prenájom nehnuteľnosti (napr. bytu) v dobe, kedy majiteľ z nej dočasne odchádza (Airbnb)
- zárobok ako taxikár bez osvedčenia (Bolt - Taxify, Liftago, Hopin)
- zdieľanie nákladov na cestovanie (BlaBlaCar)
- kolektívne peňažné pôžičky (Žltý Melón)
- zdieľanie osobných áut (Carrivederci).

Dostupné na:

https://www.officehouse.sk/Aké_sú_výhody_a_nástrahy_zdieľanej_ekonomiky?I_Office_House.

⁴⁶ Daná klasifikácia vychádza z členenia na štyri skupiny transakcií: (1) peňažné transakcie („cash transactions“), (2) vymieňanie („barter arrangements“), (3) transakcie, prostredníctvom ktorých sa zdieľajú náklady („cost-sharing arrangements“) a (4) darovania a príspevky („gifts and donations“). Bližšie pozri: BONK, F. In: HUČKOVÁ, R. - BONK, F. - RÓZENFELDOVÁ, L.: *Zdieľané hospodárstvo – Otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti)*. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 2018, roč. 6, č.2, s.133 a n.

a hotelierstva⁴⁷. Žiada sa dodať, že ide o odvetvia služieb, na ktoré súčasná slovenská legislatíva týkajúca sa zdaňovania už pamätá, aj keď nie celkom v zodpovedajúcom móde.

V zdieľanej ekonomike ide o zdieľanie (využitie) statkov, ktoré sú spravidla v osobnom vlastníctve, pričom fyzická osoba ponúka svoj statok alebo poskytuje služby (napr. medzi príbuznými, susedská výpomoc a pod.) za istú protihodnotu, niekedy aj bezplatne. Stále častejšie sa však tieto služby ponúkajú / poskytujú za odplatu, najmä formou online spojenia ponuky a dopytu⁴⁸. Osobne sa domnievam, že bezplatné poskytovanie / ponúkanie služieb je už vecou minulosti, v prvopočiatoch formovania sa zdieľanej ekonomiky išlo vo forme bezplatnej ponuky najmä o marketingový ťah z pozície poskytovateľa služby.

Jedným zo základných rozdielov je aj vzťah k zdieľanému produktu. V tradičnej ekonomike dochádza v tejto súvislosti k zmene vlastníctva produktu, v zdieľanej ekonomike sa vlastníctvo nemení aj napriek samotnému zdieľaniu produktu.

Zdieľaná ekonomika predstavuje nový spoločenský fenomén, ktorý nadobúda na globálnom význame, a to aj napriek tomu, že pre väčšinu obyvateľstva i časť podnikateľov nielen na Slovensku, pravdepodobne i v Čechách a určite aj v širšom geopolitickom rozmere predstavuje ťažko identifikovateľný jav. Už samotný výraz „zdieľaná / zdieľaný“ je pre slovenský jazyk implementovaný novotvar, prevzatý z jazyka českého, ktorý sa však až neveriteľne rýchlo udomácnil v bežných výrazových prostriedkoch i v spisovnom jazyku. Deje sa tak pravdepodobne pod vplyvom IKT, ktoré nepoznajú žiadne lingvistické či iné hranice a verejnosť, najmä tá mladšia, ho adoptovala ako vlastný. Osobne som toho názoru, že samotný termín by ani nebol až takým problémom, problémom je skôr podstata zdieľanej ekonomiky a čo sa ňou v skutočnosti sleduje.

Na stránkach odborných publikácií sa možno stretnúť so širším vymedzením pojmu (moderná) zdieľaná ekonomika ako „uprednostňovanie prístupu k tovaru dlhodobej spotreby a výrobným faktorom za pomoci digitálnych platforiem pred vlastníctvom tohto tovaru a výrobných faktorov“⁴⁹. Obdobnú definíciu uvádza ďalšia publikácia o zdieľanej ekonomike, podľa ktorej ide o „ekonomický model typu peer-to-peer (P2P) zameraný na získavanie, poskytovanie alebo zdieľanie prístupu k tovarom a službám, pričom vďaka rozvoju digitálnych

⁴⁷ Aj na Slovensku rezonoval v tomto smere najmä spor európskych taxikárov so spoločnosťou Uber, ktorý vyústil až do súdneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie („SD EÚ“). Podstata sporu spočívala v tom, či má štát k spoločnosti Uber pristupovať ako k aplikácii alebo ako k poskytovateľovi služby v oblasti dopravy s tým, že musí spĺňať rovnaké podmienky ako bežné taxislužby. Uber sa plneniu tvrdých podmienok dlhodobejšie vyhýbal a bránil sa argumentom, že poskytuje službu informačnej spoločnosti a dopravu len sprostredkuje. SD EÚ však rozhodol, že Uber nie je len sprostredkovateľom, pretože má rozhodujúci vplyv na určenie podmienok dopravy, a teda vytvára ponuku prepravných služieb v rámci mesta. Preto je služba poskytovaná Uberom neoddeliteľnou súčasťou celkovej služby, ktorej hlavným prvkom je dopravná služba. Uber sa tak stal pred zákonom taxislužbou. Pozri: Rozsudok SD EÚ z 20. decembra 2017 vo veci Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL, C-434/15.

⁴⁸ Obdobné rozdiely medzi tradičnou ekonomikou a zdieľanou ekonomikou vidia autori: VEBER, J - KRAJČÍK, V - HRUŠKA, L – MAKOVSKÝ, P. a kol. *Sdílená ekonomika* [on-line]. VŠPP, Praha, 2016, s.7.

⁴⁹ *Sdílená ekonomika* | Deloitte Česká republika, s.3.

technológií je tento proces uľahčený online / digitálnymi platformami združujúcimi komunitu ľudí⁵⁰.

Zdieľaná ekonomika je faktorom keď už nie globálneho významu, tak určite úniového dosahu a dopadu. Preto je celkom pochopiteľné, že na tento fenoménu musela zacieliť svoju pozornosť aj EÚ. Problematikou zdieľanej ekonomiky sa Komisia zaoberala na svojich zasadnutiach niekoľkokrát. Úsilie v danom smere prejavila najmä po roku 2015⁵¹ svojimi oznámeniami, adresovanými ďalším inštitúciám EÚ i jednotlivým členským štátom. Pozornosť si zaslúži predovšetkým to uznesenie, v ktorom Komisia definovala termín „kolaboratívne hospodárstvo“, čo ja osobne stotožňujem s termínom „zdieľaná ekonomika“ (snád by bolo správnejšie hovoriť o „ekonomike zdieľania“ vzhľadom na to, že „zdieľanie“ statkov napĺňa podstatu tohto ekonomického typu).

Účelovo pojem *kolaboratívne hospodárstvo* vymedzila Európska komisia vo svojom oznámení z roku 2016⁵². Na účely tohto oznámenia sa pod týmto pojmom rozumejú „obchodné

⁵⁰ Kol.: *Prínos a dopady zdieľanej ekonomiky na podnikateľský sektor na Slovensku*. 2019, s.18.

[Zdieľaná ekonomika - FINAL.pdf](#)

⁵¹ Z nelegislatívnych aktov Komisie tohto obdobia je možné spomenúť napríklad:

- Oznámenie „Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe“, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.
- Oznámenie „Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky“, COM(2015) 550 final, 28.10.2015.
- Oznámenie: „Online platformy a jednotný digitálny trh. Príležitosti a výzvy pre Európu“. COM(2016) 288 final, 25.5.2016.
- Oznámenie „Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo“. COM(2016) 356 final, 2.6.2016.
- Oznámenie „Spravodlivý a efektívny daňový systém v EÚ pre digitálny jednotný trh“. COM(2017) 547 final, 21.9.2017.
- Oznámenie: „Nadišiel čas vytvoriť moderný, spravodlivý a účinný štandard zdaňovania pre digitálne hospodárstvo“. COM (2018) 146 final, 21.3.2018.

Z časového hľadiska sú trochu staršieho dáta dva návrhy smerníc Rady, ktoré priamo súvisia s digitálnou ekonomikou a teda sa čiastočne dotýkajú aj zdaňovania zdieľanej ekonomiky. Nenašli však - aspoň zatiaľ - požadovanú podporu zo strany členských štátov. Ide o :

1. návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou. COM(2018) 147 final, 21.3.2018;
2. návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb. COM(2018) 148 final, 21.3.2018.

Európskym programom pre zdieľanú ekonomiku sa zaoberal aj Európsky parlament. Na svojom zasadnutí dňa 15.júna 2017 prijal pomerne široké uznesenie [Pozri: 2017/2003 (INI)], v ktorom vyzval členské štáty najmä na to, aby zabezpečili právnu zrozumiteľnosť a nepovažovali ekonomiku zdieľania za hrozbu tradičnej ekonomike. V tomto zmysle zdôraznil myšlienku považovať ekonomiku zdieľania nielen za súbor nových obchodných modelov ponúkajúcich tovar a služby, ale tiež za novú formu integrácie ekonomiky a spoločnosti. Toto by sa malo prejaviť aj v zakotvení ekonomických vzťahov do vzťahov sociálnych a pri vytváraní nových foriem spoločenstva a nových obchodných modelov (pozri bod 4 a bod 9 uznesenia).

Podľa Európskeho parlamentu i Komisie je treba zákaz alebo výrazné obmedzovanie služieb zdieľanej ekonomiky považovať za krajné riešenie, ktoré by sa nemalo zneužívať. Tieto inštitúcie vidia v zdieľanej ekonomike užitočný prostriedok, ktorý môže prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu a hospodárnejšiemu využívaniu zdrojov a kapacít (tzv. kruhovej či cirkulárnej / obehovej ekonomiky).

K otázke kruhovej ekonomiky bližšie pozri: BASLOVÁ T.: *Strategie kruhové ekonomiky EÚ*. In: Finanční a ekonomické informácie. Dokumentační bulletin MF 9/2015 [online]. Praha, 2016, s.5 a n.

V súlade so stratégiou kruhovej / obehovej / cirkulárnej ekonomiky by produkty mali byť navrhnuté tak, aby ich bolo možné recyklovať a vyrobiť z nich produkty rovnakej kvality. Dlhodobá životnosť je vždy pozitívom, lebo na recykláciu je nutná spotreba energie.

⁵² COM(2016) 356 final, 2.6.2016, s.3.

modely, v rámci ktorých sú obchodné činnosti podporené kolaboratívnymi platformami vytvárajúcimi otvorený trh pre dočasné využívanie tovarov a služieb, ktoré sú často poskytované súkromnými osobami“. Podľa Komisie kolaboratívne hospodárstvo zahŕňa tri kategórie relevantných aktérov: **i)** poskytovateľov služieb, ktorí sa spoločne delia o svoje aktíva, zdroje, čas alebo schopnosti - môže ísť o súkromné osoby, ktoré príležitostne ponúkajú svoje služby (tzv. „peers“), alebo poskytovateľov služieb v rámci ich odbornej spôsobilosti (profesionálni poskytovatelia služieb); **ii)** používateľov týchto služieb a **iii)** sprostredkovateľov, ktorí - prostredníctvom online platformy - spájajú poskytovateľov s používateľmi a zjednodušujú ich vzájomné transakcie („kolaboratívne platformy“). Súčasťou týchto transakcií spravidla nebýva zmena vlastníctva a tieto transakcie môžu viesť k tvorbe zisku, alebo sa môžu vykonávať na neziskové účely⁵³.

Vychádzajúc z uvedeného, do konkrétnych vzťahov zdieľanej ekonomiky vstupujú tri skupiny subjektov: **poskytovatelia** (prenajímatelia) – **sprostredkovatelia** transakcie (operátori platformy) – **používatelia** (zákazníci).

V odbornej spisbe sa však spomína i ďalšia kategória subjektov podieľajúcich sa na zdieľanej ekonomike, a to tým, že poskytujú podporné služby nadväzujúce na hlavný predmet transakcie (napr. poskytovanie upratovacej služby v krátkodobo prenajatých nehnuteľnostiach prostredníctvom portálu Airbnb)⁵⁴. A aby toho nebolo málo, netreba zabúdať ani na úlohu daňovej správy pri modelovaní týchto obchodných praktík (o čom sa pojednáva v ďalšom texte).

Hlavným **princípom** zdieľanej ekonomiky je požičiavanie existujúcich materiálnych a prípadne i finančných zdrojov medzi fyzickými osobami tak, aby profitovali obe strany.

Zdieľaná ekonomika je založená na párovaní dopytu a ponuky / ponuky a dopytu po tovaroch a službách, ktoré poskytujú jednotlivci majúci ich prebytok iným jednotlivcom, ktorí ich zasa nemajú k dispozícii. Pri tomto párovaní zohráva dôležitú úlohu sprostredkovateľ - operátor digitálnej platformy, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci poskytovať svoje tovary a služby⁵⁵.

⁵³ V českej odbornej literatúre sa zdieľaná ekonomika či kolaboratívna ekonomika charakterizuje ako „poskytovanie a prenájom služieb, prípadne užívanie statkov prostredníctvom digitálnych platforiem, ktoré redukuje transakčné náklady a zvyšujú využiteľnosť daných statkov, častokrát určených iba na osobné využitie“. Pozri napríklad: BENDA, M. *Perspektivy sdílené ekonomiky*. In: Finanční a ekonomické informace. Dokumentační bulletin MF 6/2016 [online]. Praha, 2016, s.8.

⁵⁴ Pozri: HUČKOVÁ, R. - BONK, F. - RÓZENFELDOVÁ, L.: *Zdieľané hospodárstvo – Otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti)*. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Košice, 2018, roč. 6, č.2, s.127.

⁵⁵ Prenajímatelia získavajú finančnú odmenu za prenájom svojich komodít. Môže sa to týkať hmotných aj nehmotných vecí, prenájomu práce alebo financií, ktoré nevyužívajú alebo ich majú nadbytok. Používateľ (zákazník, nájomca) má rýchlo a jednoducho k dispozícii veci, ktoré potrebuje, avšak nemá k nim vlastnícke právo. Rozvoju zdieľanej ekonomiky napomáha najmä vývoj moderných technológií, snaha vyhýbať sa klasickým ekonomickým štruktúram, ale aj závery o zdieľanej ekonomike ako ekologickom faktore, ktorý šetrí obmedzené zdroje Zeme. Pozri: Kol.: *Prínos a dopady zdieľanej ekonomiky na podnikateľský sektor na Slovensku*. 2019, s.9. [Zdieľaná ekonomika - FINAL.pdf](#).

Komisia v spomínanom dokumente poukázala na viaceré problematické oblasti zdieľanej ekonomiky, ktorým sa treba bližšie venovať. Jedným z nich je aj **problém zdaňovania**⁵⁶.

Situáciu v oblasti zdieľanej ekonomiky komplikuje aj skutočnosť, že samotné ponímanie tohto fenoménu je rozdielne v anglosaskom a kontinentálnom práve. V tzv. common law legislatívny rámec flexibilne reaguje na nové javy cestou judikatúry, zatiaľ čo v kontinentálnom práve príslušné orgány sú konfrontované so subjektmi, ktoré v kontinentálnom chápaní právo porušujú⁵⁷.

O tom, že objemom malé kolaboratívne hospodárstvo prináša svoje efekty svedčí i skutočnosť, že napríklad hrubé výnosy z neho v roku 2015 dosiahli asi 28 mld. eur a odhaduje sa, že digitálne platformy pôsobiace v piatich kľúčových odvetviach kolaboratívneho hospodárstva⁵⁸ vytvorili v EÚ v roku 2015 výnosy vo výške 3,6 mld. eur⁵⁹.

Zdieľaná ekonomika podľa dostupných údajov ponúka viaceré výhody, ale môže byť aj pôvodcom niektorých problémov. Výhodou je napríklad rozvoj konkurencie, pretože sa vytvárajú možnosti pre vznik nových trhov v uvedených segmentoch. Navyše sa roztvárajú príležitosti pre digitálnu ekonomiku, teda pre príslušné online platformy. V tomto smere možno odkázať na odbornú literatúru, ktorá sa zaoberá modernými technológiami a ich využitím aj pri správe daní. Touto technológiou je platforma Blockchain, ktorá sa javí ako jedna z najslubnejších technológií kvôli svojej schopnosti dodávať spoľahlivé informácie v reálnom čase a bezpečným spôsobom. Vlády a daňové správy členských štátov majú technológiu Blockchain v reálnych predstavách ako súčasť širšieho posunu smerom k digitalizácii daňového

⁵⁶ K tým ďalším patria: (1) prípustnosť určenia podmienok pre prístup k trhu, (2) zodpovednostný režim, (3) ochrana spotrebiteľov a (4) postavenie zamestnancov v kolaboratívnej ekonomike.

⁵⁷ Pozri: [Príloha 4 Material Analyza.pdf \(vlada.cz\)](#), s.1.

Analýza formuluje tri možné postupy:

1. Zachovanie status quo, kedy v dôsledku interpretačných sporov by bolo až na rozhodnutí súdu, či a ktorá služba napĺňa znaky podnikania, či má charakter povolenej alebo zakázanej činnosti a či a ktorí aktéri z trojice poskytovateľ - sprostredkovateľ - používateľ vystupujú ako podnikatelia. Tento prístup sa však už v súčasnosti ukazuje ako nedostatočný, pretože neprejavuje dostatočnú flexibilitu pri reakcii na vývoj podnikateľského prostredia i každodennej reality, najmä zmeny v preferenciách spotrebiteľov / používateľov služieb.
2. Zmeny v právnej oblasti spočívajúce buď v koncepčných zmenách (napr. čiastková úprava definície podnikania, aby boli stanovené presnejšie mantinely medzi podnikaním a inou zárobkovou činnosťou, najmä s ohľadom na vyňatie podmienky sústavnosti z definície podnikania), či v jednotlivých sektorových zmenách reagujúce na konkrétne nedostatky.
3. Komplexná úprava zdieľanej ekonomiky, stanovujúca všeobecný rámec nielen pre už existujúce služby, ktoré môžu byť ďalej podrobené regulácii formou konkrétne sektorovo zameranej legislatívy.

⁵⁸ Ubytovanie (krátkodobý prenájom), osobná doprava, služby starostlivosti o domácnosť, odborné a technické služby a spoločné (kolaboratívne) financovanie.

⁵⁹ Podľa údajov prezentovaných Európskou komisiou v roku 2018 mali platformy zdieľanej ekonomiky iba 0,17 % podiel na celkovom hrubom domácom produkte EÚ (ich veľkosť sa odhadovala na 26,5 mld. eur). Počet pracovníkov participujúcich v sektore zdieľanej ekonomiky predstavoval 0,15% z pracovného trhu EÚ (odhadovaný počet pracovníkov bol približne 394 000).

Pozri: [Sdílená ekonomika | Deloitte Česká republika](#), s.51.

systemu a správy daní v reálnom čase. Presné a zdieľané informácie umožňujú daňovým správam skorší výber a dohľad nad daňami súvisiacimi s transakciami⁶⁰.

Z celospoločenského hľadiska v niektorých prípadoch sa výhoda môže zmeniť aj na nevýhodu, napríklad rozvoj konkurencie, ktorej výsledkom je širšia rozmanitosť ponuky a počtu trhov, sa mení na nevýhodu vo vzťahu k tradičným firmám. Tieto nie sú zvyknuté na nové, progresívnejšie obchodné metódy (napríklad u hotelierov, taxikárov a pod.), čo môže viesť k ukončeniu ich podnikania.

Už teraz niektoré problémy vyvoláva aj absencia reálnej kontroly nad rozvojom podnikania v týchto oblastiach. Najmarkantnejšie je to v oblasti pracovno-právnych vzťahov kedy mnoho pracovných pomerov uzavretých na určitú dobu (až na dva roky) je dohodnutých bez písomnej formy⁶¹. Zákonník práce vychádza z toho, že pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne⁶², pričom takýto pracovný pomer možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Tým vznikajú aj problémy týkajúce sa zdaňovania, najmä je to riziko daňových a s nimi spojených odvodových podvodov a nezaplatených, resp. neodvedených platieb z týchto titulov.

4. ZDIEĽANÁ EKONOMIKA VS. DAŇOVÉ PRÁVO

V ostatnom období došlo k nebyvalému nárastu jednotlivých segmentov zdieľanej ekonomiky a v ich rámci pôsobiacich subjektov. Tento stav spôsobila v prvopočiatočnom štádiu jej formovania absencia akejkoľvek právnej regulácie online platforiem. Od toho času došlo najmä z úrovne EÚ, čiastočne aj viacerých členských štátov, medzi iným i Slovenska, k parciálnym zásahom do právnej regulácie zdaňovania. Ako to však vyplynie aj z nasledujúceho textu, je prinajmenej diskutabilné, či takéto čiastkové zásahy postačujú.

4.1 Zdieľaná ekonomika a daňové právo – stav na Slovensku de lege lata

Čo všetko zahŕňa zdieľaná ekonomika ostáva v úniiovom priestore stále relatívne málo transparentné. Nájst' deliacu čiaru medzi subjektmi pôsobiacimi v zdieľanej ekonomike a tými, ktorí sa nachádzajú mimo nej je veľmi zložitá, navyše situáciu komplikuje skutočnosť, že priemyselná revolúcia 4,0 (Industry 4.0) mení technológie a obchodné modely mimoriadnym tempom.

Na vnútornú štruktúru a jednotlivé segmenty zdieľanej ekonomiky vplýva technologický pokrok a v nadväznosti na to sa rýchlo mení aj veľkosť a štruktúra tých oblastí ekonomiky, ktoré treba právne regulovať, a pritom nezabúdať ani na kvalitu tejto regulácie, vrátane nutnej dávky anticipácie. Takáto úloha je na Slovensku kladená na „plecia“ Finančnej správy SR.

⁶⁰ Bližšie pozri: HRABČÁK, L. a kol.: Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva, ŠafárikPress, Košice, 2021, s.34 (online).

⁶¹ Zdieľaná ekonomika je často spájaná s termínom „gig economy“, ktorým sa označuje prechod od pevných pracovných úväzkov (pomerov), ktoré sú viazané na konkrétne miesto smerom k ich časovej a miestnej flexibilitate a rozdrobovaniu dlhodobých pracovno-právnych pomerov do krátkodobých kontraktov.

⁶² §48 Zákonníka práce.

Práve finančná správa, prípadne aj v súčinnosti s MF SR musí určiť, pod ktorú jurisdikciu patrí príslušná transakcia a teda aj zdanenie príjmov plynúcich zo zdieľania, a súčasne určiť podiel transakcií a príjmov z nich podliehajúcich zdaneniu na území konkrétneho štátu.

Subjekty pôsobiace na Slovensku v rámci zdieľanej ekonomiky podliehajú daňovým povinnostiam, najmä pokiaľ ide o daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“). Vo vzťahu k týmto daniam sa v priebehu doterajšej existencie zdieľanej ekonomiky vyprofilovalo niekoľko problémových okruhov týkajúcich sa dodržiavania daňových predpisov a samotného výberu daní. Ako príklad možno spomenúť najmä otázky spojené s identifikáciou daňovníkov a zdaniteľného príjmu⁶³, určenia daňového domicilu daňovníka (určenie toho, či ide o daňového rezidenta alebo daňového nerezidenta), ďalej problémy vznikajúce pri registrácii za platiteľa DPH, nedostatok informácií o poskytovateľoch služieb a poskytovaných službách, nedostatočné informácie o rozsahu a druhoch činnosti prevádzkovaných na príslušnom území online platformami a z toho vyplývajúcich príjmoch, neuspokojivá výmena informácií medzi daňovými správami členských štátov, medzi správcom dane a daňovníkmi / platiteľmi dane, rozdiely v daňových postupoch uplatňovaných daňovou správou v rámci celej EÚ, prejavy agresívneho daňového plánovania zo strany právnických osôb, ktoré vyvoláva absencia dostatočnej kontroly digitálneho trhu a pod.

Slovenský právny poriadok reaguje v súčasnosti len na niektoré javy prebiehajúce v digitálnej ekonomike. Okrem všeobecnej úpravy týkajúcej sa zdaňovania virtuálnych aktív / virtuálnych mien patrí k nim aj rámcová úprava zdaňovania zdieľanej ekonomiky. Som toho názoru, že to ani zďaleka nevystihuje hĺbku problémov, ktoré zdieľaná ekonomika v sebe absorbuje⁶⁴. Napríklad na Slovensku nie je regulované zdaňovanie digitálnych služieb⁶⁵, veľmi stručná úprava sa týka zdaňovania stálych prevádzkarní na území Slovenska (zavedená k začiatku roka 2018), zahrňujúca do tohto režimu aj online platformy pôsobiace na našom

⁶³ V daňovej praxi dochádza často k situáciám, pri ktorých sa nevie, v ktorom štáte má byť dosiahnutý príjem zdanený. Problémom je potom situácia, kedy jeden štát aplikuje na daný príjem pravidlo, že príjem má byť zdanený v štáte zdroja príjmu, zatiaľ čo druhá krajina zase vychádza z toho, že tento príjem sa má zdaňovať v štáte určenia (v štáte, v ktorom má daňový subjekt daňový domicil). Na tomto základe môže dôjsť k tomu, že príjem nebude zdanený ani v jednom štáte. K obdobnej situácii môže dôjsť tiež vtedy, keď transakcia nie je v jednom štáte zdanená z dôvodu, že na jeho území konkrétny príjem nepodlieha dani, alebo na jeho území daňový subjekt nevykonáva činnosť v takom rozsahu, aby mu v tomto štáte vznikla tzv. „zdaniteľná prítomnosť“; znamená to, že výsledky jeho činnosti nedosahujú limit pre zdanenie príjmu v danom štáte. V praxi však dochádza aj k prípadom, že by na zdanenie príjmu mohla mať nárok tak „krajina zdroja“, ako aj „krajina rezidencie“. Vzniku tohto stavu by mali predchádzať zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a následná aplikácia metód zamedzujúcich dvojitému zdaneniu.

⁶⁴ Podľa neoverených informácií sa napríklad na Slovensku v súčasnosti viac ako 60% individuálnych rezervácií v sektore hotelierstva realizuje cez digitálne platformy. Z toho vyplýva, že hotelierom vznikajú vysoké náklady z týchto vzťahov, ktoré si nedokážu uplatniť, napr. znížením fakturovanej provízie. Štát nedokáže efektívne zdaniť tie platformy, ktoré sprostredkujú ubytovanie. Ubytovacie zariadenia môžu mať v praxi problémy, ak majú s operátormi digitálnych platforiem uzatvorenú zmluvu, podľa ktorej všetky dane a poplatky na Slovensku znáša poskytovateľ služby, a nie sprostredkovateľ. Ubytovacie zariadenie tak znáša dodatočné daňové náklady namiesto zahraničného operátora a nie je schopné si tieto náklady žiadať späť. Takéto zmluvy uzatvára časť zahraničných operátorov na základe príslušných ustanovení zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

⁶⁵ Obdobne aj: HRABČÁK, L.: „Virtuálna mena“ a právo. In Zborník „Vplyv moderných technológií na právo“. UPJŠ, Košice, 2019. s.99-110 alebo BONK, F. *O zdaňovaní príjmov v kontextoch zdieľanej ekonomiky*. In. Justičná revue, roč. 70, 2018, č.12, s.1342-1356.

územi. Táto úprava sa nevyhla ani istej oprávnenej kritike v odborných publikáciách⁶⁶. Aj týmto spôsobom chcem pripomenúť už viackrát spomínaný fakt⁶⁷, že na Slovensku chýba dokument „Stratégia politiky daní a poplatkov“ ako to požaduje samotný zákon o finančnej správe⁶⁸ a vo všeobecnejších rámcoch aj tzv. kompetenčný zákon⁶⁹. K tomu by sa žiadalo dodať, že napríklad aj na úrovni EÚ sa v súčasnosti už uvažuje o potrebe vypracovať viacročné strategické plány pre zdaňovanie na vytvorenie koherentného a interoperabilného elektronického daňového prostredia v Únii⁷⁰.

Vráťme sa však k realite zdaňovania subjektov zdieľanej ekonomiky na území Slovenska.

Jedným z dôležitých aspektov relevantných pre zdanenie online platforiem na území Slovenska a súčasne aj príjmov vyplácaných poskytovateľom služieb je to, **či je digitálna platforma daňovým rezidentom alebo nie**. Túto otázku treba posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov. Pokiaľ je / by bola online platforma daňovým rezidentom, nebol by byť z pohľadu slovenského práva so zdanením žiadny problém. Takýto sprostredkovateľ by na našom území zdaňoval všetky svoje zdaniteľné príjmy plynúce mu z tuzemska, ako aj zo zahraničia, teda tzv. celosvetové príjmy. Digitálna platforma by mala navyše povinnosť poskytovať Finančnej správe SR aj údaje o službách realizovaných pre poskytovateľa služieb.

Problém so zdanením vzniká vtedy, ak digitálna platforma nie je daňovým rezidentom (nemá sídlo ani miesto skutočného vedenia) na území Slovenska. V takom prípade, navyše ak online platforma nemá na našom území zriadenú stálu prevádzkareň, príp. ju nemá zaregistrovanú, je to problém pre uplatnenie nášho zákona o dani z príjmov. V tomto prípade možno povedať, že digitálna platforma sa nachádza mimo územnej pôsobnosti nášho správca dane. Správca dane bude môcť uplatniť slovenský zákon o dani z príjmov len voči tým príjmom platformy, ktorých zdroj sa nachádza na našom území. ak nestanoví príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia inak. V praxi tak môže dochádzať k stretu nášho zákona o dani z príjmov s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

Digitálnu ekonomiku charakterizuje využívanie digitálnych platforiem. To isté treba vzťahovať aj na zdieľanú ekonomiku, i keď v tomto prípade by sa na presnejšiu charakteristiku tohto fenoménu vyžadovali aj ďalšie dôvetky.

⁶⁶ Napríklad BONK, F. In: HUČKOVÁ, R. - BONK, F. - RÓZENFELDOVÁ, L.: *Zdieľané hospodárstvo – Otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti)*. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Košice, 2018, roč. 6, č.2, s.132 a n.

⁶⁷ Naposledy som na tento problém upozorňoval v jednom príspevku pod názvom: BABČÁK, V.: *Zamyslenie sa nad daňovou politikou Slovenska / EÚ z hľadiska jej vplyvu na daňové subjekty*. In: Zborník: „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“. UPJŠ, Košice, 2019, s.11-42.

⁶⁸ Pozri §3 ods.1 písm. a) zákona č.35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument by mal byť každoročne alebo v pravidelných intervaloch aktualizovaný z pohľadu jeho reakcie na nové prejavy podnikateľskej činnosti v ekonomike (bez ohľadu na to, o aký typ ekonomiky sa jedná).

⁶⁹ Pozri §7 ods.1 a 2 písm. a) zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

⁷⁰ Pozri bod 13 dôvodovej správy k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/847 z 20.mája 2021, ktorým sa zriaďuje program „Fiscalis“ pre spoluprácu v oblasti zdaňovania a zrušuje nariadenie (EÚ) č.1286/2013.

Na rozdiel od tradičnej ekonomiky sa v prípade digitálnych platforiem jedná o absenciu fyzickej prítomnosti daňového subjektu na území štátu, v ktorom sú poskytované služby a postačujúca je jeho virtuálna / digitálna prítomnosť. Platforma zvyčajne nemá v štáte, v ktorom sa uskutočňuje transakcia sídlo alebo akékoľvek hmotné zázemie a svoju činnosť realizuje dištančne; nie je teda ani daňovým rezidentom príslušného štátu, na ktorom poskytuje digitálne služby.

V prípade, že sme zástancami tézy o nutnosti zdaňovať zdieľanú ekonomiku, sa najviac problematickým javí práve zdaňovanie prevádzkovateľov týchto platforiem. Služby, ktoré sprostredkujú, sú vykonávané automatizovanými funkciami, ktoré plní počítačový algoritmus, to znamená bez ľudskej činnosti. Miestom, odkiaľ sa poskytujú sprostredkované služby je často daňová jurisdikcia, pre ktorú sú typické nízke alebo nulové daňové sadzby.

Digitálne platformy poberajú príjmy zo zdrojov na území SR, avšak tieto príjmy neboli na našom území zdaňované. Tým dochádzalo k diskriminácii podnikateľov pôsobiacich v tradičnej ekonomike bez využívania online platforiem. Na týchto podnikateľov sa vždy vzťahovala povinnosť svoje príjmy z vykonávaných činností na našom území prostredníctvom stálej prevádzkarne riadne zdaňovať. Na základe textu kolíznych ustanovení platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, boli prevádzkovatelia online platforiem zdanení výhradne v štáte svojej rezidencie a nedochádzalo k zdaňovaniu sprostredkovanej transakcie v štáte zdroja príjmu⁷¹. Takýto stav platil donedávna aj na Slovensku. Jedným z možných riešení mohlo byť zdanenie prostredníctvom stálej prevádzkarne (permanent establishment) nachádzajúcej sa na našom území podľa čl.5 modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa tejto zmluvy musí byť pre prípad zdanenia na základe stálej prevádzkarne naplnený predpoklad existencie trvalého miesta na výkon činnosti (miesto vedenia podniku, pobočka, kancelária, továrň, dielňa, atď.), pričom toto miesto musí byť dostatočne trvalé v zmysle jeho existencie; zároveň je potrebné, aby bola prostredníctvom tohto miesta vykonávaná činnosť danej osoby, v tomto prípade prevádzkovateľa platformy.

Úpravou účinnou od roku 2018 došlo k odstráneniu diskriminácie tzv. tradičných daňových subjektov, pretože digitálne platformy už majú povinnosť zdaňovať príjmy, ktoré boli dosiahnuté prostredníctvom stálej prevádzkarne na území SR.

Služby zdieľanej ekonomiky však využívajú aj jednotlivci, ktorí „príležitostne“ ponúkajú svoje služby, napríklad v systéme Bolt Food počas pandémie. V tomto smere vyvstáva otázka, ako posúdiť povahu činnosti, ktorá prináša príjem z pohľadu časových aspektov jej vykonávania. Nie každý príjem je totiž možné označiť ako „príležitostný príjem“ podľa platného zákona o dani z príjmov.

Za príležitostné príjmy sa všeobecne považujú tie, ktoré nemajú charakter pravidelne sa opakujúcich príjmov, sú to jednorazové a náhodné príjmy, ktoré nie sú výsledkom podnikateľskej ani inej zárobkovej činnosti, na vykonávanie ktorej by daňovník mal mať

⁷¹ PICHRT, J - BOHÁČ, R - MORÁVEK, J (ed.). *Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy*. Wolters Kluwer, Praha, 2019, s.140-141.

udelené oprávnenie. Zákon o dani z príjmov takéto príjmy zaraďuje do skupiny ostatných príjmov⁷². Súčasné znenie zákona nelimituje výšku takto dosiahnutého príjmu ako podmienku pre to, aby sa jednalo o príjem patriaci do skupiny ostatných príjmov, príp. aby sa na tento príjem vzťahovalo oslobodenie od zdanenia.

Pod zákonné ustanovenie o príležitostných príjmoch by mohlo byť subsumované aj ustanovenie §16 ods.2 zákona o dani z príjmov v prípade jednorazovo vykonávanej činnosti. Pokiaľ by však doba výkonu činnosti presiahla šesť mesiacov (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov), potom by už nemohlo ísť o kategóriu príležitostného príjmu. Zákon v tomto smere vychádza z toho, že aj jednorazovo vykonávaná činnosť po dobu viac ako šesť mesiacov a s tým spojené miesto alebo zariadenie, v ktorom sa činnosť vykonáva, sa považuje za trvalé.

Isté pochybnosti však vzbudzuje logika vykonávania zdieľanej ekonomiky. Ťažko si možno predstaviť, že v prípade zdieľanej ekonomiky pôjde iba o akúsi jednorazovo / príležitostne vykonávanú činnosť, keď je všeobecne známe, že príslušné služby sú trvalo ponúkané prostredníctvom online platformy, ktorá ani nevyžaduje fyzickú prítomnosť.

Osobne sa domnievam, že právna úprava dane z príjmov - aj napriek zásahom zákonodarca do textu zákona v roku 2017⁷³ - nekorešponduje s nutnosťou podrobnejšie upraviť zdaňovanie subjektov pôsobiacich v zdieľanej ekonomike. V tomto smere sa obmedzuje, okrem už uvedeného, iba na legálne vymedzenie termínu „digitálna platforma“⁷⁴. Okrem toho došlo s účinnosťou od 1.januára 2018 k spresneniu termínov „stála prevádzkareň“, „výkon činnosti na našom území“ a „trvalé miesto na našom území“ v prípade, že ide o opakované sprostredkovanie služieb **(1)** prepravy a **(2)** ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy (§16 ods.2 zákona). Jedná sa o dve kategórie, ktoré predstavujú **dve** rozhodujúce **podmienky** pre vznik stálej prevádzkarne na našom území. V tejto súvislosti je podmienka uvedená pod druhým bodom prinajmenej vágne formulovaná, pretože pri dodržaní jazykového a logického výkladu by sa malo jednať o súčasné poskytovanie služieb prepravy a ubytovania; toto ustanovenie však akoby vylučovalo možnosť uskutočňovať iba jednu alebo druhú službu⁷⁵.

Základným dôvodom pre novelizovanú úpravu sa stala nutnosť reagovať na nové formy podnikania založené na využívaní online platforiem, ktoré poskytujú sprostredkovateľské služby v oblasti prepravy a / alebo ubytovania. Za takéto činnosti digitálnej platformy možno považovať najmä sprostredkovávanie uzatvárania kontraktov medzi držiteľmi hnutelných alebo nehnuteľných vecí alebo poskytovateľmi služby a koncovým používateľom. Od januára

⁷² Ide o príjmy z príležitostných činností, vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnutelných vecí [§8 ods.1 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov].

⁷³ Novelou zákona o dani z príjmov pod č.344/2017 Z. z.

⁷⁴ Hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií [§2 písm. ag) zákona o dani z príjmov].

⁷⁵ Obdobne BONK, F.: In: HUČKOVÁ, R. - BONK, F. - RÓZENFELDOVÁ, L.: *Zdieľané hospodárstvo – Otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti)*. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Košice, 2018, roč. 6, č.2, s.135.

2018 preto platí, že digitálne platformy si musia na Slovensku zaregistrovať svoju stálu prevádzkareň. Títo operátori majú povinnosť registrovať svoju stálu prevádzkareň v súlade so zákonom o dani z príjmov (§49a ods.5) a postupom, ktorý ustanovuje Daňový poriadok (§67 ods.1).

Povinnosť registrácie stálej prevádzkarne vzniká do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom stála prevádzkareň vznikla. Pokiaľ nedôjde k registrácii ani na základe výzvy správcu dane, potom správca dane zaregistruje stálu prevádzkareň z úradnej moci aj s príslušnou hrozbou sankčného postihu (pokuta od 60 eur až do výšky 20 tis. eur). V prípade, že poskytovateľ služieb, ktorým je zahraničná spoločnosť, takúto stálu prevádzkareň nezaregistruje, uplatňuje sa režim tzv. zrážkovej dane⁷⁶.

V nadväznosti na novelizované ustanovenie zákona o dani z príjmov vzniká daňová povinnosť **primárne daňovému nerezidentovi** - operátorovi digitálnej platformy s príjmom z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne na našom území. Do času registrácie (daňový nerezident nemá zaregistrovanú stálu prevádzkareň na našom území, avšak dosahuje príjmy podľa zákona o dani z príjmov) vzniká **sekundárna daňová povinnosť poskytovateľom služby** prepravy a ubytovania. Znamená to povinnosť zraziť daň pri zdroji podľa §43 zákona o dani z príjmov z úhrad za sprostredkovanie, ktoré boli vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech daňového nerezidenta vo výške, v akej je táto odplata uznaná za daňový výdavok. Povinnosť zrážať daň týmto spôsobom trvá až do momentu registrácie stálej prevádzkarne operátora digitálnej platformy. V daňovej praxi sa to prejavuje tak, že zákonodarca preniesol daňovú povinnosť na tuzemských podnikateľov.

Som toho názoru, že právna úprava registrácie online platforiem má viaceré medzery. Okrem problému, na ktorý už bolo poukázané v predchádzajúcom texte, je ďalším nedostatkom súčasnej právnej úpravy je absencia termínu, do ktorého správca dane z úradnej moci musí zaregistrovať nezaregistrovanú platformu. Problém je ako sa to dozvie. Riešenie, ktoré ponúka zákon o dani z príjmov v §43 zákona nepovažujem za dostatočné (uplatnenie zrážkovej dane).

Aj otázka ukladania pokuty je prinajmenej neštandardná; pri príjmoch, ktoré tieto platformy dosahujú bez nejakého adekvátneho „fyzického“ výkonu sa spodná hranica javí až smiešne nízka (60,- eur). Riešená nie je ani otázka opätovného ukladania pokuty, pretože Daňový poriadok na takúto možnosť nepamätá. Aj toto sú príklady absencie potrebných pravidiel pre zdaňovanie platforiem.

Z pohľadu zdaňovania si osobitnú pozornosť v ostatnom čase „vyslúžili“ viaceré online platformy, ktoré na našom území začali vyvíjať doteraz nie až tak rozšírené služby, príp. aktivity. V tomto smere sa chcem zmieniť najmä o platformách, ktoré v čase pandémie začali

⁷⁶ Ustanovenie §43 ods. 2 zákona o dani z príjmov. V prípade prepravných služieb bude mať povinnosť zraziť a odviesť daň konkrétny vodič a pri ubytovacích službách konkrétne ubytovacie zariadenie, ktorí využívajú služby zahraničných portálov a ktoré si na Slovensku nezaregistrujú stálu prevádzkareň.

priam explozívne ponúkať služby spojené s dodávkou jedla, ale aj so službami prepravy osôb namiesto klasických taxi služieb.

Počas obdobia pandémie boli až do konca mája / začiatku júna 2021 reštaurácie zatvorené, a tak sa rozšírilo objednávanie jedál cez internet. Svoju činnosť v tomto smere aktivovali najmä platformy ako Bolt, Wolt či Bistro.sk,

Množstvo kuriérov roznáša (lo) jedlo, využívajúcich k tomu rôzne dopravné prostriedky založené najmä na fyzických schopnostiach kuriéra (bicykel, kolobežka a pod.) s prepravníkmi jedla najčastejšie s logom / označením obchodného mena Bolt Food, príp. aj Wolt.

Na internetovej stránke spoločnosti Bolt sú uvedené aj Všeobecné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na donáškovú službu Bolt Food využívanú zákazníkmi, v ktorej sa uvádza, že platforma Bolt Food je platformou „na dodávku potravín prevádzkovanú spoločnosťou Bolt ako službu informačnej spoločnosti, ktorá funguje ako trh...“⁷⁷. Už samotné uvedenie toho, že slúži ako platforma na dodávku potravín je zavádzajúce, pretože sa v našom prípade nejedná o dodávku potravín, ale o dodávku hotových jedál.

Otázka dohôd a odmeňovania týchto kuriérov, ktorí - pravdepodobne rozvážajú jedlo pre zákazníkov bez daňových dokladov - je z profesijného pohľadu záhadou; možno, že odmena kuriéra je ohodnotená vynaloženou a zhmotnenou prácou nôh (vrátane dane z tejto odmeny). Pokiaľ kuriéri poskytujú služby na základe uzatvorených dohôd v súlade so Zákonníkom práce, potom by tieto činnosti mohli byť považované na ich strane za súladné so zákonom, iná by však bola už otázka vzťahu medzi poskytovateľom služby a sprostredkovateľom služby, a to aj v otázke zdaňovania služby.

To, či ide o službu informačnej spoločnosti v zmysle zákona o elektronickom obchode⁷⁸ (v nadväznosti na príslušnú smernicu EÚ⁷⁹) by mala posúdiť samotná Finančná správa SR.

Niektoré platformy využili zasa uvoľnený priestor po tom, čo klasické taxi služby dostali plošný zákaz poskytovať prepravné služby kvôli šíreniu vírusu Covid-19 (Hopin Taxi⁸⁰, Liftago - taxi).

⁷⁷ Dostupné na: [bolt_client_tc_sk-ff5f6d8c27633a57c9d3dae8eff3d02a.pdf](#)

⁷⁸ Zákon č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode (v skrátenom názve) definuje službu informačnej spoločnosti, že je to: „služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty.“ V zmysle tohto zákona službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby, a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku.

⁷⁹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9.septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie).

⁸⁰ Pozri: [S rozvozom jedla začína aj Bolt. Spustil novú službu \(aktuality.sk\).](#)

Činnosti, ktoré poskytujú taxislužby, sa bežne označujú ako „prepravné služby“. Toto spôsobuje isté komplikácie pri výklade toho, na čo treba aplikovať ustanovenia zákona o dani z príjmov o službách prepravy (a ubytovania) v prípade digitálnych platforiem.

Predovšetkým uvedené termíny obsahujú viaceré zákony, jednak z úseku cestnej dopravy (predovšetkým zákon o cestnej doprave⁸¹, ale i zákon o cestnej premávke⁸²), čo spadá pod „kuratelu“ správneho práva a potom sú to niektoré daňové zákony, najmä zákon o dani z príjmov a zákon o DPH.

Treba povedať, že vo vzťahu ku zdaňovaniu príjmov, bude porovnanie týchto predpisov hovoriť jednoznačne v prospech daňových predpisov, a to aj napriek rovnakej právnej sile spomínaných zákonov. Otázka zdaňovania služieb spadajúcich pod predpisy o cestnej doprave je však natoľko špecifická, že odôvodňuje chápanie daňových zákonov vo vzťahu k nim ako osobitných zákonov.

Bez ohľadu na to, či budeme uvažovať o tom, že „prepravné služby“ poskytujú taxislužby ako firmy pôsobiace v tradičnej ekonomike bez pomoci online platforiem alebo prostredníctvom týchto platforiem, bude situácia na prvý pohľad bezproblémová. V bežnom hovorenom styku termíny „preprava“ a „doprava“ sa väčšinou chápu ako synonymné pojmy.

Už zložitejšie to bude v prípade, keď právne predpisy podrobíme pojmovej analýze, ktorá by mala byť rešpektovaná pri ich výklade, a to najmä vo vzťahu k zdaňovaniu subjektov pôsobiacich v zdieľanej ekonomike.

Viaceré zákony používajú terminologické označenie „preprava“ a „doprava“. Sú to jednak všeobecné predpisy týkajúce sa dopravy na cestných komunikáciách, ako aj daňové predpisy regulujúce „dopravu osôb“ či „prepravu tovaru“. V tomto prípade sa jednoduchý problém začína vo vzťahu k aplikačnej rovine transformovať na o niečo zložitejší, čomu „nahráva“ aj nejednoznačnosť slovenského zákonodarstva.

Pokiaľ by sme ostali iba v rovine pôsobenia slovenských daňových subjektov v tradičnej ekonomike bez toho, aby sme neuvažovali aj o tom, že činnosti taxislužby sú na našom území realizované aj prostredníctvom digitálnych platforiem, potom je problém vyriešený a bolo by to skôr o „slovičkárni“, ako o skutočnom probléme. Inú podobu však vyvolá to, keď sa služby prepravy realizujú za pomoci digitálnych platforiem.

Zákon o cestnej doprave v ustanovení §2 ods.1 hovorí, že „Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti ...“, pričom dopravnými službami chápe v osobnej doprave prepravu cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby (najmä informácie poskytované

⁸¹ Zákon č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

⁸² Zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

cestujúcim). Zákon pritom taxislužbu expressis verbis nezahŕňa do cestnej dopravy, ináč by ju neuvádzal osobitne popri cestnej doprave (ako je tomu vo viacerých prípadoch tohto zákona).

Treba však spomenúť aj zákon o cestnej premávke, ktorý je zaujímavý najmä tým, že vo vzťahu k doprave osôb používa terminologické označenie „preprava osôb“ popri „preprave nákladu“ (napríklad v §45 a n.), čo vyvoláva isté pochybnosti vo vzťahu k uplatňovaniu zákona o dani z príjmov, ktorý hovorí o službách prepravy a zákona o DPH, ktorý zasa hovorí o službách prepravy, avšak nie osôb ale prepravy tovaru.

Zákon o dani z príjmov nie je ideálnym príkladom rozlišovania medzi pojmami „preprava“ a „doprava“. Týka sa to najmä ustanovenia §16 ods.2 zákona, ktorý viaže tento termín na prepravu osôb s „premostením“ na službu ubytovania. Má to svoju logiku, v ktorej je skrytý aj záujem na rozvoji služieb turistického ruchu na Slovensku, najmä vo vzťahu k tým osobám, ktoré na miesto určenia (ubytovanie v rekreačnom zariadení) nevyužívajú vlastné dopravné prostriedky. Táto logika však čiastočne stráca svoj zmysel vo vzťahu k zákonu o DPH.

Zákon o DPH k uvedeným pojmom pristupuje jednoznačnejšie. S istými výnimkami, dôsledne rozlišuje medzi tým, čo sú „prepravné služby / služby prepravy“ (preprava tovarov) a čo „dopravné služby“ (doprava osôb). V zmysle uvedeného zákona by teda pod termín „prepravné služby“ nemala patriť preprava osôb, ako sa to používa vo vzťahu k činnosti taxislužieb.

Zákon o DPH v celom svojom texte (na minimálne 90 miestach) uvádza termín „doprava“ vo vzťahu **k osobám** a na viac ako 170 miestach termín „preprava“ vo vzťahu **k tovaru**. Aby som však zachoval objektívny pohľad na daný problém musím priznať, že aj samotný zákon o DPH na dvoch miestach hovorí o preprave osôb / cestujúcich⁸³ a navyše v prílohe 8 „Zoznam činností“ uvádza aj termíny „preprava tovaru“ a „preprava osôb“. Som toho názoru, že by sa predkladateľovi návrhov zákonov (v tomto prípade Ministerstvu financií SR) nemala stávať takáto nedôslednosť, pretože ide o nedôslednosť, avšak s možnými negatívnymi dôsledkami pre prax; zbytočne to vedie ku neželaným špekuláciám zo strany niektorých daňovníkov, resp. platiteľov dane. Pripúšťam, že sa naznačená dišputa môže niekomu javiť ako nepodstatná záležitosť, z môjho pohľadu však ide o nejednoznačnosť používanej právnej terminológie.

S obdobným problémom sa možno stretnúť napríklad i vo vzťahu k slovenskej spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o., ktorá okrem svojej - možno povedať, že už tradičnej činnosti - poskytovanie telekomunikačných služieb (optické a bezdrôtové pripojenie k internetu, telefonovanie, satelitná aj IP televízia), sa v ostatných rokoch zamerala aj na poskytovanie služieb v zdieľanej ekonomike. Ide najmä o zdieľané e-skútre a bikesharing⁸⁴. Aj

⁸³ §11 ods. 1 pri pojmovom vymedzení dopravného prostriedku (určeného na prepravu osôb) a v §48a v súvislosti s oslobodením od DPH.

⁸⁴ Aplikácia ANTIK SmartWay združuje všetky sharingové služby (verejný bicykel, verejný skúter, verejná batéria, výdajný automat + chystané elektrické kolobežky a kajaky). Bližšie pozri: [O nás | ANTIK Telecom](#).

v tomto prípade sa právna úprava sústreďuje na registráciu online platforiem v službách prepravy a ubytovania, avšak sharingové služby typu napríklad e-bicykle, e-skutry a pod. sú určené na dopravu osôb a nie na ich prepravu.

Vzhľadom na skutočnosť, že personálne zloženie subjektov vstupujúcich do zdieľanej ekonomiky je rôznorodé (ako to vyplýva koniec-koncov aj zo samotného definovania pojmu *kolaboratívne hospodárstvo* urobené Európskou komisiou), je z pohľadu práva a právnej regulácie dôležité dôsledne rozlišovať medzi jednotlivými subjektami týchto vzťahov, prihliadať na ich právne postavenie a rôznorodosť činností, ktoré vykonávajú (poskytovanie, sprostredkovanie a používanie služieb).

K trom spomínaným skupinám subjektov treba na pomyselnú druhú stranu vzťahu zaradiť Finančnú správu SR so svojou organizačnou súčasťou, ktorou sú správcovia dane. Z pohľadu správy daní je najmenej zaujímavým subjektom používateľ služby prepravy a / alebo ubytovania na našom území, ktorému nevzniká z tohto titulu žiadna daňová povinnosť, pretože v zaplatenej službe je zahrnutá už aj DPH, príp. daň za ubytovanie. Takéto konštatovanie však nemožno vzťahovať na poskytovateľov služby a operátorov digitálnej platformy.

Zásadným problémom v tomto smere je najmä prehľad o všetkých transakciách, ktoré boli v určitom časovom období realizované za pomoci online platformy. Podľa medializovaných informácií⁸⁵, vyzýva Finančná správa SR používateľov služieb digitálnej platformy na oznamovanie operátorov digitálnych platforiem. Zdá sa, že Finančná správa SR nevie ucelený a komplexný prehľad o operátoroch digitálnych platforiem získať. Či je to spôsobené nedostatočným personálnym, odborným, materiálnym alebo digitálnym dosahom, na to asi neposkytnem žiaducu odpoveď.

Na strane druhej do rámca orgánov finančnej správy patrí aj Kriminálny úrad finančnej správy SR, ktorý - pri obrovskom množstve finančných prostriedkov doteraz vynaložených na digitalizáciu finančnej správy - by nemal mať problém získať potrebné informácie o online platformách, nehovoriac už o novej spolupráci s inými bezpečnostnými zložkami nášho štátu. Som na rozpakoch, ale kladiem si otázku, či za otvoreným problémom získavania relevantných informácií o digitálnych platformách sa „neskrýva“ záujem všetko „prikryť“ pláštikom zachovania daňového tajomstva. Takýto plášťik je schopný zahaliť do daňového tajomstva aj to, čo je v bežných demokraciách verejné. Je mnoho príkladov, kedy sa utajujú aj také informácie, o ktorých by normálne zmýšľajúci jedinec nepomyslel, že si „zaslúžia“ utajenie, napríklad aj ešte donedávna utajovaný index daňovej spoľahlivosti. Pokiaľ by tak tomu bolo, potom by vývoj nakoniec mohol viesť k tomu, že nepoctiví daňovníci budú zákonom chránení kvôli daňovému tajomstvu a tí, ktorí daňové zákony rešpektujú a podľa nich aj konajú, o tých budú všetky ich podnikateľské a osobné údaje verejne dostupné, čo by pri rozvoji podnikania nahrávalo práve tým nepoctivým daňovníkom.

⁸⁵ Napríklad [Zdaňovanie digitálnych platforiem má spôsobovať problémy hotelierom \(aktuality.sk\)](#).

Skutočnosť, že zákon istým spôsobom „motivuje“ poskytovateľov služieb oznamovať údaje o sprostredkovateľovi, ktorý mu vlastne pomáha získať príjem, je z iného uhla pohľadu neetická, najmä keď sa najnovšie stále zdôrazňuje pro-klientsky charakter finančnej správy, v médiách sa deklarujú benefity pre „poslušných“ daňovníkov, teda pre tých, ktorí zodpovedajú obsahu indexu daňovej spoľahlivosti a pod.

Slovensko v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ zaostáva v oblasti digitalizácie finančnej správy, a to aj napriek obrovským a zatiaľ neznámym sumám (ne)vynaložených na digitalizáciu finančnej správy či realizácii niektorých digitálnych projektov, ako napríklad projekt elektronickej komunikácie, ktorého zmyslom je poskytovať plne elektronizované a digitalizované služby medzi daňovým subjektom a finančnou správou⁸⁶, projekt eKasa⁸⁷, projekt call centrum a sociálne siete a projekt TAXANA⁸⁸, najnovšie aj projekt Saldokonto⁸⁹. Žiaľ, tieto projekty nie sú zamerané na digitálne služby realizované v zdieľanej ekonomike a teda ani neľahčujú získavanie potrebných údajov a dát. Už dlhšiu históriu má svojho času „ospevovaný“ program UNITAS a UNITAS II, ktorý akoby „odišiel do zabudnutia“ a pritom mohol byť nápomocný práve aj vo vzťahu k zdieľanej ekonomike⁹⁰.

⁸⁶ Daňový subjekt môže elektronicke odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

- aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
- aktivovaním kvalifikovaného elektronickeho podpisu (KEP),
- prostredníctvom dohody o elektronicke doručovaní.

⁸⁷ Od roku 2019 projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa. Z elektronicke registračných pokladníc (ERP) sa stali online registračné pokladnice (ORP). Od 1. apríla 2019 sa k systému museli pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 je systém eKasa povinný pre všetkých podnikateľov. Projekt je súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom. Vďaka medializovaným informáciám sa takto podarilo znížiť daňovú medzeru zo 41% na 26%, čo znamenalo vyšší príjem do štátneho rozpočtu o približne 3,7 mld. eur.

Pozri: [Digitalizácia pro... - PFS \(financnasprava.sk\)](#).

⁸⁸ Automatizovaný chatbot TAXANA spustila Finančná správa SR v septembri 2018. Jeho úlohou je automatická komunikácia medzi verejnosťou a inštitúciou, čím môže finančná správa vybaviť väčšie množstvo dopytov a odbremeniť zamestnancov call centra. TAXANA má všestranné využitie najmä pri rôznych propagačných akciách, tvorbe plagátov, na sociálnych sieťach, letákoch či banneroch. Sprevádza klientov informačnými materiálmi, uvádza videopríručky, upozorňuje na dôležité dátumy pri plnení si daňových povinností. Tým sa informácie môžu dostať bližšie k verejnosti.

V oblasti digitalizácie a elektronizácie plánuje Finančná správa SR ďalšie rozšírenie funkcií chatbota TAXANY, a to o témy, ktoré zatiaľ nepokrýva. Podľa údajov z Finančnej správy SR sa TAXANA v komunikácii s klientmi osvedčila, čo uľahčuje prácu aj call centru, ktoré sa môže venovať zložitejším otázkam od klientov. TAXANA bude po novom schopná zasielať pýtajúcim sa aj konkrétne požadované formuláre a nasmerovať ich v témach, ktoré dnes ešte neovláda.

Pozri: [Digitalizácia pro... - PFS \(financnasprava.sk\)](#).

⁸⁹ Ide o osobný účet daňového subjektu, ktorý by mal posilniť dobrovoľnosť plnenia daňových povinností. Viac na:

[Saldokonto - PFS \(financnasprava.sk\)](#).

[Finančná správa spustila saldokonto | Ministerstvo financií Slovenskej republiky \(mfsr.sk\)](#).

⁹⁰ Bližšie k programu UNITAS a UNITAS II pozri napríklad: BABČÁK, V.: *Daňové právo ako forma a nástroj pôsobenia štátu na ekonomické vzťahy*. In: Zborník „Právo, obchod, ekonomika IV“. UPJŠ, Košice, 2014, s.9-26 alebo BABČÁK, V.: *Tax Law Versus Business Environment*. In: Zborník „THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY“. Masaryk University, Gdańsk – Brno, 2020, s.301-326 (online), príp. ROMANOVÁ A.: „Analýza vývoja programu Unitas a elektronizácia správy daní“. In: Zborník „Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitúti daňového, obchodného a trestného práva)“. UPJŠ, Košice, 2018, s.282 a n.

Digitálne projekty, ktoré sú v súčasnosti známe z „dielne“ Finančnej správy SR podnikateľská verejnosť neberie primárne ako uľahčenie administratívnych nárokov na ich prácu (aj napriek proklamáciám o pro-klientskom zameraní finančnej správy), ale skôr ako zvýšenie byrokratických požiadaviek. Výnimkou sú snád' iba predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel či softwarning - informatívne upozornenia pre klientov finančnej správy. Digitálna doba si však vyžaduje masívnejšie rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie, napríklad aj v podobe obojsmerného toku informácií. Napríklad aj v súčasnej digitálnej dobe sú nútení daňovníci preberať zásielky určené do vlastných rúk na pošte, ktorých obsahom je napríklad aj upovedomenie o tom, že preplatok na dani (často pod 10 eur), bude použitý na započítanie pri iných daňových povinnostiach. Pritom by sa mohla takáto písomnosť zo strany správcu dane vybaviť aj elektronicky. Podotýkam, že sa tak deje i v prípadoch povinnej elektronickej komunikácie daňového subjektu so správcom dane.

V digitálnej ekonomike sa v ostatných rokoch značne rozvinula činnosť rôznych pochybných aj známych jedincov (jedno nevyklučuje druhé) pod doteraz bežnému občanovi Slovenska neznámym označením, ako sú napríklad *influenceri*⁹¹, ale aj *digitálni nomádi*⁹², *YouTuberi* a pod. Bolo by iste zaujímavé zistiť, ako je Finančná správa SR vysporiadaná s otázkou zdaňovania príjmov, ktoré zo svojich aktivít dosahujú. Tieto aktivity sú nerozlučne spojené s využívaním digitálnych technológií a teda aj online platforiem. Netvrdím, že táto ich činnosť je súčasťou zdieľanej ekonomiky, aj keď niektoré indície tomu nasvedčujú, ale vývoj v tomto smere je tak turbulentný, že o krátku dobu sa to aj tak stane; pre finančnú správu by však určite rôzne osoby ukrývajúce sa pod anglickými názvami mali byť zaujímaví minimálne z pohľadu toho, že využívajú internet a dosahujú z tohto využitia väčšinou aj vysoký príjem, podľa neoverených informácií nezdanený.

Najmä youtuberi a influenceri (rôzne tzv. celebrity, často z okruhu umeleckého, mediálneho, ale aj menej zákonného prostredia) dosahujú príjmy, za pomoci internetu a sociálnych sietí. Na internete sa už zverejňujú aj rebríčky najúspešnejších slovenských influencerov, napríklad za rok 2020 pod označením „Králi internetu-kto je top influencer na Slovensku“⁹³, pričom tí najúspešnejší vykazujú aj viac ako stotisíc followerov za rok. Pritom tieto tzv. celebrity majú nadviazané komerčné aktivity s rôznymi obchodnými značkami, najmä z prostredia mediálnych agentúr, telekomunikácií, ale aj s niektorými automobilkami, atď. Neubránim sa istého sarkazmu, ale je len otázkou času, kedy niekto z mimoriadne kreatívnych ľudí, ktorých je na Slovensku z roka na rok viac, príde s myšlienkou organizovať v tejto oblasti napríklad nejakú svetovú súťaž, získať na ňu licenciu a zaradiť tak svoju činnosť pod populárne start-up firmy a tým získať aj daňové výhody.

⁹¹ Ide väčšinou o verejne známu osobu (herec, moderátor, hudobník, youtuber, športovec a pod.), ktorá je pre bežných obyvateľov akýmsi vzorom a často im pomáha aj pri rozhodovaní sa. Výraz *influencer* je odvodený z anglického výrazu „influence“ - vplyv.

⁹² Digitálny nomád je pracovne nezávislý na lokalite a na živobytie si zarába vďaka využívaniu telekomunikačných technológií. Väčšinou pracuje zo zahraničia a prácu tak spája s cestovaním a spoznávaním nových krajín a kultúr.

⁹³ Králi internetu - Kto je top influencer na Slovensku? (forbes.sk).

Žiaľ, neraz sa stáva, že okrem otvorených otázok týkajúcich sa (ne)zdaňovania ich príjmov, zneužívajú podľa neoverených informácií tieto tzv. celebrity aj záchrannú sieť nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku žiadosťami o finančnú podporu v čase pandémie. Som toho názoru, že finančná správa na Slovensku by nemala prehliadať činnosť takýchto osôb len preto, že v ich prípade často ide o mienkotvorné osoby najmä medzi tínedžermi. Žiadala by sa pritom aj spolupráca s ďalšími rezortami, predovšetkým s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Verejnosť by iste zaujímalo to, či uvedené osoby platia dane aj z týchto príjmov, ale aj aký procesný postup používa finančná správa na zadokumentovanie ich činnosti. Rád by som sa mýlil, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou aj v tomto prípade unikajú štátnemu rozpočtu významné finančné prostriedky.

4.2 Zdieľaná ekonomika a daňové právo – návrhy de lege ferenda pre EÚ

Doterajšia regulácia zdieľanej ekonomiky je zakotvená vo vnútroštátnych pravidlách zdaňovania členských štátov EÚ. Už len tým sa musí nevyhnutne vyznačovať rozdielnou úrovňou v závislosti od národného, regionálneho, lokálneho, príp. aj sektorového prístupu. Zavádzanie potrebných regulačných pravidiel bolo doteraz zdĺhavé a laxné, na čom majú „zásluhu“ najmä samotné členské štáty.

V jednotlivých členských štátoch EÚ existuje rozdielnosť prístupu k tejto otázke. Kým niektoré jurisdikcie prijímajú osobitné úpravy, ktorými regulujú právne vzťahy týkajúce sa zdaňovania obchodných transakcií v zdieľanej ekonomike, iným štátom zatiaľ postačovali rôzne interné inštrukcie bez potrebnej právnej záväznosti, príp. sa reguláciou v zdieľanej ekonomike zatiaľ vážnejšie nezaoberali. Aj tam, kde sa celé dianie vo vzťahu k regulácii zdieľanej ekonomiky sústreďovalo do prijímania vnútorných regulačných pravidiel, tieto boli najmä výsledkom medializovaných problémov známych z daňovej praxe a týkali sa – takmer bez výnimky – iba najznámejších online platforiem. Pred EÚ tak nakoniec povstala výzva týkajúca sa zjednotenia a sprehľadnenia pravidiel zdaňovania zdieľanej ekonomiky pre celú Úniu, čo však prirodzene vyžaduje konsenzuálny prístup všetkých členských štátov.

Zdieľaná ekonomika za doterajšie obdobie svojej existencie dokázala v praxi na minimálne možnú mieru eliminovať rozdiely medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby, medzi zamestnancom a samostatne zárobkovo činnou osobou či medzi profesionálnym a neprofesionálnym poskytovaním služieb bez toho, aby právna úprava náležitým spôsobom reagovala na tieto skutočnosti a našla odpoveď na to, aké právne rámce majú byť v tomto smere uplatňované voči príslušným subjektom. Výsledkom je potom neistota týkajúca sa platných pravidiel, predovšetkým v spojení s rozdrobením regulačných pravidiel, ktorá vyplýva z rozdielných regulačných prístupov členských štátov EÚ. Súčasne s tým vzniká riziko, že sa nejednoznačne ustanovené regulačné pravidlá v tom najširšom slova zmysle zneužijú na ich obchádzanie.

Zdieľaná ekonomika je síce moderný inštitút hospodárstva, avšak zjednodušene povedané, je ťažké z úrovne príslušných inštitúcií a orgánov tento inštitút aj regulovať, nieto ho ešte zdaníť na základe podrobných právnych pravidiel, ktoré by boli prijateľné pre všetkých

členov EÚ. Je to spojené v prvom rade s problémom zisťovania, vykazovania a kontroly všetkých transakcií, ktoré sa v jednotlivých segmentoch zdieľanej ekonomiky realizujú, nehovoriac už o problémoch, ku ktorým môže dochádzať, ak sa transakcie v zdieľanej ekonomike / v jej jednotlivých sektoroch kumulujú a prelínajú s tradičnou ekonomikou, príp. prekračujú rámce štátnych hraníc a zasahujú do daňovej jurisdikcie dvoch či viacerých členských štátov alebo členských štátov EÚ a tretích krajín.

Od uvedeného sa odvíja i otázka, aký priestor sa má vytvoriť pre konkurenciu, resp. hospodársku / obchodnú, no i daňovú súťaž medzi osobami, ktoré reprezentujú tradičnú ekonomiku a subjektami, ktorí sa stali predvojom zdieľanej ekonomiky. Určite nie je záujem na tom, aby sa niektoré segmenty doteraz uplatňované len v tradičnej ekonomike postupne utlmovali a zmenili výlučne v prospech zdieľanej ekonomiky. Aby sa zabránilo nekalej súťaži, mali by sa zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky digitálne platformy pôsobiace na danom území bez ohľadu na to, či sú daňovými rezidentmi alebo nie, či sú registrovaní finančnou / daňovou správou alebo nie a či majú alebo nemajú na území Slovenska / Únie zriadenú stálu prevádzkareň; rozhodujúcou skutočnosťou by malo byť vykonávanie obchodnej činnosti na území Únie. Na všetky tieto digitálne platformy by sa teda mali vzťahovať rovnaké podmienky, vrátane oznamovania potrebných údajov daňovým správam. Takýto záver možno preniesť aj do vzťahu k právnej regulácii subjektov zdieľanej ekonomiky.

Na to nadväzuje problém vytvorenia porovnateľných právnych rámcov pre túto súťaž, ktorých sa členské štáty nemôžu / nemali by vzdať len preto, že sa zdieľaná ekonomika stále viac a viac „udomáča“ v podvedomí verejnosti, bez toho, aby boli jednoznačne, pravdivo a bez príkras kvantifikované možné dopady na HDP, zamestnanosť obyvateľstva, ale aj na správanie sa doterajšieho podnikateľského prostredia (tradičnej ekonomiky). Toto je klasická ukážka toho, ako zmena (bez ohľadu na to, či ide o kvalitatívnu zmenu alebo nie), možnože aj pokusne vyvolaná v ekonomike, pokiaľ za ňou stoja zatiaľ nie celkom identifikované, avšak predovšetkým výrazné politicko-ekonomické záujmy, núti príslušné orgány zaoberajúce sa presadzovaním práva v spoločnosti, adekvátne reagovať na novú / vznikajúcu situáciu⁹⁴.

Problémy zdaňovania zdieľanej ekonomiky vyrástli z digitalizácie spoločenského života na Zemi. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasná doba je digitálnou dobou, asi len ťažko sa bude dať abstrahovať od digitálnej ekonomiky, najmä preto, že nevyžaduje fyzickú prítomnosť osôb, ale celkom postačí ich prítomnosť digitálna. Paradoxne digitálna doba má schopnosť preniesť ľudstvo ďaleko do budúcnosti, avšak fyzickú prítomnosť jednotlivca nepotrebuje, k tomu postačí jeho digitálna stopa.

⁹⁴ Pripomína to pozornosť, aká sa v súčasnosti sústreďuje na politiku kúpy a predaja elektromobilov, ktorá sa - často verejnosti z neznámych, ale aj známych príčin - uprednostňuje pod pláštikom záchrany Zeme pred klimatickými zmenami. Politické reprezentácie EÚ či jednotlivých členských štátov pritom ani neinformujú verejnosť o tom, či elektromobily aj v skutočnosti znamenajú zníženie škodlivín vypúšťaných do ovzdušia v rozsahu, ako to robia spaľovacie motory, aké dôsledky skôr či neskôr možno reálne očakávať najmä z pohľadu obmedzenej doby životnosti elektro-batérií, atď. Týmto reprezentáciám postačí, že presadia potrebné právne úpravy, a to aj bez verejnej a odbornej diskusie, väčšinu médií si rôznymi benefitmi „naklonia“ na svoju stranu a môžu tak v praxi realizovať svoje fiskálne záujmy.

Je celkom možné, že doterajšie problémy zdieľanej ekonomiky, ktorými sa „trápia“ daňové správy členských štátov, už menej samotné digitálne platformy, odstráni aspoň čiastočne v poradí siedma novela smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní⁹⁵, známa pod označením **DAC7**. Problémom je však to, že smernica DAC7 je predmetovo orientovaná na oblasť administratívnej spolupráce členských štátov pri správe daní so špecifickým zameraním na pôsobenie digitálnych platforiem. Z toho vyplýva, že sa osobitne nezameriava na úpravu pravidiel zdaňovania subjektov zdieľanej ekonomiky. Aj napriek tomu sa nemohla vyhnúť ani súvislostiam s pôsobením subjektov v zdieľanej ekonomike.

Zdieľaná ekonomika je výsledkom pôsobenia digitálnej doby využívajúcej digitálne platformy. Pravidlá, ktoré sa týkajú skvalitnenia administratívnej spolupráce obsiahnuté v smernici DAC7 by sa teda mali obdobne vzťahovať aj na zdieľanú ekonomiku. Smernica DAC7 sa však v tejto súvislosti iba obmedzuje na konštatovanie⁹⁶, že daňové orgány na celom svete čelia výzvam spojeným s neustále rastúcim hospodárstvom založeným na digitálnych platformách, čo viedlo k tomu, že OECD vypracovala vzorové pravidlá oznamovania pre prevádzkovateľov platforiem, pokiaľ ide o predávajúcich v zdieľanom hospodárstve a v gig (zákazkovom) hospodárstve⁹⁷. Osobne sa domnievam, že EÚ akoby podľašla „čaru“ OECD, ktoré preberá na seba iniciatívu legislatívneho orgánu namiesto samotnej Rady a Komisie (pomaly sa to už stáva pravidlom), zabúdajúc na to, že Vzorové pravidlá OECD sú síce pravidlami, avšak ich záväznosť vo vzťahu k členským štátom je diskutabilná.

Podľa dôvodovej správy k smernici DAC7 Únia očakáva, že prevaha cezhraničných činností, ktoré vykonávajú digitálne platformy, ako aj predávajúcich, ktorí na nich pôsobia, spôsobí, že jurisdikcie mimo Únie budú mať dostatočné stimuly na to, aby nasledovali vzorový príklad Únie a zaviedli zber a vzájomnú automatickú výmenu informácií o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu podľa vzorových pravidiel. Problémom je však aj to, že Vzorové pravidlá OECD nie sú totožné s rozsahom pôsobnosti smernice DAC7, pokiaľ ide o predávajúcich (o ktorých sa musia oznamovať informácie), a digitálne platformy (ktoré oznamujú informácie). Okrem toho Únia očakáva, že sa týmito pravidlami zabezpečí oznamovanie rovnocenných informácií o príslušných činnostiach patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice aj vzorových pravidiel, ktorý sa môže ďalej rozšíriť tak, aby zahŕňal ďalšie príslušné činnosti.

Základnou otázkou pre riešenie problémov zdieľanej ekonomiky je to, či je vôbec potrebné na úrovni / národnej úrovni prijať osobitnú úpravu týkajúcu sa zdaňovania zdieľanej ekonomiky a či teda nebude postačovať úprava, ktorú prináša smernica DAC7. Pokiaľ dospejeme k záveru, že nad rámec úpravy DAC7 je vhodné realizovať aj úpravu týkajúcu sa zdaňovania subjektov zdieľanej ekonomiky, malo by ísť najmä o také pravidlá, ktoré by:

⁹⁵ Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22.marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní.

⁹⁶ Pozri bod 16 dôvodovej správy smernice DAC7.

⁹⁷ Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy.

1. zabezpečili, že sa daňový systém a pravidlá zdaňovania uplatňované voči tradičným ekonomickým subjektom a voči novým, moderným, obchodným praktikám / modelom, v rámci ktorých sú obchodné činnosti podporené online platformami ďalej zásadne nerozchádzali, nevyvolávali napätie medzi nimi, vrátane pocitu neistoty či daňovej nespravodlivosti a netransparentnosti. V tejto súvislosti by sa mali vytvoriť rovnaké podmienky pre podnikanie subjektov, ktoré poskytujú rovnaký druh služieb, pričom by sa nemal uprednostňovať jeden podnikateľský model pred tým druhým;
2. poskytovali záruky, že sa požiadavka na rovnováhu / porovnateľnosť zdaňovania tradičnej a zdieľanej ekonomiky nebude týkať iba vnútroštátneho priestoru toho-ktorého členského štátu, ale že sa bude vzťahovať na celý úniový systém, čím by zodpovedala i potrebám jednotného vnútorného trhu EÚ.

Z logiky týchto dvoch bodov vyplýva, že uvedené požiadavky nie sú schopné splniť členské štáty, ale že to vyžaduje úniový záujem. K tomu ju zaväzuje aj Zmluva o fungovaní EÚ (ZFEÚ)⁹⁸.

Digitálna povaha online platforiem umožňuje, aby poskytovatelia služieb (predávajúci, ktorí predávajú tovar a poskytujú služby), využívali digitálne platformy na vykonávanie svojej činnosti, pričom spravidla neoznamujú príjmy, ktoré dosiahli v členskom štáte, v ktorom majú daňový domicil. Takýto stav spôsobuje vznik podmienok nespravodlivej a netransparentnej daňovej súťaže pre fyzické osoby alebo spoločnosti, ktoré nevykonávajú svoju činnosť prostredníctvom digitálnych platforiem. Toto negatívne zasahuje do rovnováhy vnútorného trhu. Z toho vyplýva, že takúto situáciu možno riešiť naozaj len jednotným prístupom, ako to odporúča najmä článok 115 ZFEÚ.

Určite som sa dotkol citlivej oblasti, ktorej sa musia nielen v EÚ, ale aj v členských štátoch EÚ najvyššie orgány verejnej moci venovať. Korene toho treba vidieť v prijímaní príslušných rozhodnutí na úrovni EÚ, ktorá môže priniesť zmeny iba v tých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje mandát daný členskými štátmi. Uvedený problém komplikujú aj pochybnosti o tom, či je vôbec možné akýmsi globálnym regulačným konceptom EÚ právne regulovať zdieľanú ekonomiku so všetkými jej možnými segmentami, rôznorodosťou subjektov, odlišným stavom ekonomiky v jednotlivých členských štátoch, atď. Navyše môže sa jednať o subjekty, ktoré časť svojej činnosti sústreďujú do oblasti online platforiem a časť do tradičnej ekonomiky, príp. ich činnosť presahuje jednu jurisdikciu. Prirodzene, že by bolo možné

⁹⁸ Podľa čl.3 ods.1 písm. b) a e) Zmluvy má Únia výlučnú právomoc v oblasti ustanovovania pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu, ako aj v spoločnej obchodnej politike. V nadväznosti na to čl. 115 ZFEÚ je právnym základom pre legislatívne iniciatívy v oblasti priamych daní. Tento článok obsahuje odkaz na smernice pre aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré priamo ovplyvňujú zriadenie alebo fungovanie vnútorného trhu. Tým je vytvorený priestor pre to, aby sa nové právne predpisy Únie zameriavali na nápravu nerovnováh, ktoré existujú pri fungovaní vnútorného trhu. Vo vzťahu k nepriamym daniam možno zasa použiť ustanovenie čl.113 ZFEÚ, podľa ktorého EÚ prijme pravidlá na zosúladovanie právnych predpisov týkajúcich sa nepriameho zdaňovania, aby sa tým zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušovaniu hospodárskej súťaže.

regulovať danú oblasť aj pri zložitosti pomerov v zdieľanej ekonomike, avšak efektivita takéhoto riešenia by mohla byť otázná⁹⁹.

Zatiaľ nebola zaznamenaná ani nejaká zvýšená iniciatíva zo strany členských štátov, podobná iniciatíve začatej v roku 2011, keď sa na úrovni EÚ neúspešne rozhodovalo o zavedení úniovej dane z finančných transakcií¹⁰⁰ a ktorá by jasne signalizovala, že členské štáty majú záujem o komplexné regulovanie, keď už nie všetkých, tak aspoň základných segmentov zdieľanej ekonomiky. Ani zmena prístupu najsilnejších ekonomík sveta, ktorá bola prejavovaná dňa 5. júna 2021 tým, že sa ministri financií najvyspelejších štátov sveta G7, dohodli na zavedení dane zo zisku globálnych firiem v minimálnej výške 15%, ktoré sú známe svojou digitálnou prítomnosťou v celosvetovom meradle nezaručuje, že EÚ pripraví a realizuje podrobnú úpravu zdaňovania zdieľanej ekonomiky. Samozrejme od tejto dohody je ku konkrétnej realizácii aj v rámci takého politicko-ekonomického zoskupenia, akým je EÚ ešte veľmi dlhá cesta. Konkrétne výsledky by však mohli byť dôležité aj pre reguláciu zdieľanej ekonomiky, na realizácii ktorej sa podieľajú digitálne platformy svetových obchodných firiem. Je celkom dobre možné, že sa EÚ spolieha na efektívnosť nástrojov zakomponovaných do vzorových pravidiel OECD.

Východiskovým predpokladom minimalizácie problémov spojených s budúcnosťou zdieľanej ekonomiky v členských štátoch EÚ je možnosť konať v súlade s čl.115 i čl.113 ZFEÚ. EÚ môže bez nejakých väčších problémov zabezpečiť efektívnosť systému výmeny informácií a administratívnu spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi komplexným spôsobom, a to vo väzbe na smernicu DAC7. Som presvedčený o tom, že sa tým nedopúšťam zbytočných návrhov na nežiadúcu hypertrofiu úniovej legislatívy. K tomu ma vedie aj záver zo zasadnutia Rady ECOFIN dňa 25. novembra 2020, na ktorom Výbor stálych predstaviteľov schválil kompromisný návrh smernice DAC7 s tým, že na ňom Rada vyzvala Komisiu, aby sa prioritne zaoberala najnaliehavejšími otázkami, ako sú výzvy vyplývajúce z hospodárstva digitálnych platforiem, a na tento účel má zvážiť aj *postupné zavádzanie legislatívnych návrhov* s cieľom uľahčiť legislatívny pokrok.

Je celkom prirodzené a logické, že v súčasnej dobe globalizácie, kedy sú ekonomické a sociálne väzby medzi jednotlivými štátmi hlboko previazane a súčasne aj komplikované, nemôže žiadny členský štát by samostatne zvládnuť otázky zdaňovania zdieľanej ekonomiky.

⁹⁹ Osobne som toho názoru, že právna regulácia, ale aj samotná právna veda v EÚ zaostáva už dlhšiu dobu za technologickým pokrokom. Vyzerá to tak, že právna veda, najmä tá časť, ktorá sa týka navrhovania nových právnych úprav, čaká na politické rozhodnutia inštitúcií a orgánov EÚ, príp. členských štátov a až následne navrhuje možné právne riešenia. Je však celkom možné, že to súvisí s tým, že normotvorné orgány pravdepodobne ani nezaujímajú návrhy, ku ktorým speje právna veda všeobecne a osobitne to platí aj pokiaľ ide o otázky zdaňovania, resp. normotvorným orgánom chýba vedomosť o takýchto návrhoch. Viaceré indície však nasvedčujú tomu, že príslušní predkladatelia legislatívnych návrhov ich v niektorých prípadoch priamo preberajú z výsledkov vedeckých projektov, príp. vedeckých výstupov a následne predkladajú ako svoje vlastné návrhy.

¹⁰⁰ Návrh smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES. KOM(2011) 594 v konečnom znení, 28.9.2011. V nadväznosti na túto snahu nasledoval návrh smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií. SWD(2013) 29 final, 14.2.2013. Do tejto spolupráce sa zapojilo 11 štátov, medzi nimi aj Slovensko.

Neumožňuje mu to najmä rozsah daňových oprávnení, ktorý by zaručil uplatňovanie takýchto pravidiel na celom území EÚ. Preto tieto otázky treba zvažovať na úrovni únie. Pokiaľ má byť opätovne nastolený režim rovnováhy na jednotnom vnútornom trhu aj v oblasti zdaňovania zdieľanej ekonomiky, nemôže sa to udiť bez toho, aby sa na oznamovanie informácií o subjektoch zdieľanej ekonomiky a ich príjmoch nevzťahovali rovnaké požiadavky vo vzťahu ku všetkým online platformám a všetkým členským štátom, na území ktorých pôsobia.

Podľa môjho názoru by pravidlá zdaňovania zdieľanej ekonomiky mali zohľadňovať najmä nasledovné požiadavky:

1. brať do úvahy únieve smernice o poskytovaní služieb na vnútornom trhu¹⁰¹ a o boji proti nekalým obchodným praktikám¹⁰². Tieto smernice umožňujú lepšiu vymáhateľnosť dodržiavania pravidiel pri poskytovaní služieb na vnútornom trhu a mohli by sa tak stať aj základom pre ustanovenie pravidiel zdaňovania zdieľanej ekonomiky v štátoch EÚ;
2. vzťahovať funkčne podobné daňové povinnosti na podnikateľov, ktorí poskytujú porovnateľné služby v tradičnej i zdieľanej ekonomike. V prípade, že sa jedná o podnikateľa so službami na hranici tradičnej a zdieľanej ekonomiky, resp. pôsobiaceho aj v rámci tradičnej i zdieľanej ekonomiky, mala by príslušná právna úprava osobitne upraviť pravidlá zdaňovania v jednom i druhom type ekonomiky. V tomto zmysle by právna úprava mohla umožniť daňovému subjektu výber režimu pre zdanenie (podobne, ako je tomu v prípade osobitných režimov / osobitnej úpravy podľa §65 a n. zákona o DPH);
3. ustanoviť segmenty a odvetvia, ktoré budú patriť do zdieľanej ekonomiky, vrátane okruhu subjektov z tejto oblasti. Tieto segmenty by mali byť vymedzené jednoznačne a zrozumiteľne, aby nemohli byť zneužívané zo strany príslušných daňových subjektov. Osobne sa prikláňam k tomu, aby sa segmenty zdieľanej ekonomiky špekulatívne nerozširovali ;
4. zväziť prípady vyčlenenia niektorých činností, na ktoré by sa pravidlá zdaňovania zdieľanej ekonomiky nevzťahovali, vzhľadom na nemožnosť jednoznačne a jasne určiť hranice medzi tradičnou a zdieľanou ekonomikou. V tomto smere by stálo za úvahu aj určením limitu ročného obratu / príjmu z týchto činností. Na tieto aktivity by sa nevzťahovali ani prípady oznamovacej povinnosti (pozri bod 5);
5. uložiť členským štátom, aby v ustanovenej lehote zaviedli oznamovaciu povinnosť pre subjekty pôsobiace v zdieľanej ekonomike (pokiaľ tak doteraz neurobili). Táto povinnosť by sa mala vzťahovať na:
 - operátorov digitálnych platforiem. Títo by mali daňovej správe oznamovať všetky transakcie realizované na žiadosť poskytovateľa služby s určením druhu transakcie,

¹⁰¹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.

¹⁰² Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“).

- výšky ceny za transakciu vrátane DPH, príjmy vyplatené poskytovateľovi služby a ďalšie súvisiace dáta;
- subjekty poskytujúce služby zdieľanej ekonomiky. Poskytovatelia služieb by povinne oznamovali všetky dosiahnuté príjmy z predaja tovaru a poskytovaných služieb prostredníctvom online platformy správcovi dane;
6. rozšíriť rozsah automatickej výmeny informácií aj o informácie hlásené operátormi digitálnych platforiem;
 7. uložiť členským štátom, aby v ustanovených lehotách poskytovali ostatným členským štátom údaje o operátoroch online platformy pôsobiacej na ich území a o transakciách, ktoré sprostredkujú pre poskytovateľov služieb s cezhraničným dosahom, vrátane automatickej výmeny informácií;
 8. uložiť členským štátom, aby ich daňová správa sprístupňovala na žiadosť informácie o vnútroštátnych daňových povinnostiach, vrátane povinností súvisiacich so zamestnaneckým postavením aj osobám z oblasti zdieľanej ekonomiky zo zahraničia v prípade, že preukážu oprávnenosť svojej požiadavky;
 9. rozšíriť administratívnu spoluprácu do nových oblastí, aby bolo možné riešiť výzvy, ktoré predstavuje digitalizácia hospodárstva s osobitným zameraním na zdieľanú ekonomiku. Pre daňovú správu je vzhľadom na špecifiká pôsobenia digitálnej / zdieľanej ekonomiky mimoriadne náročné zistiť a zaznamenať zdaniteľné aktivity a z nich plynúce zdaniteľné príjmy, čo je mimoriadne vypuklé v prípade, keď sa transakcie vykonávajú cez operátorov digitálnych platforiem so sídlom v inej jurisdikcii;
 10. vytvoriť podmienky pre lepšie využitie IKT pri monitorovaní služieb zdieľanej ekonomiky zo strany daňovej správy spojenej aj so zlepšením výberu daní. V tomto smere, aj vzhľadom na očakávané vysoké administratívne náklady¹⁰³ týkajúce sa zisťovania a oznamovania požadovaných informácií od prevádzkovateľov platforiem, je nevyhnutné, aby pravidlá oznamovania boli jednoduché. V záujme tejto jednoduchosti by stálo za úvahu vyžadovať od prevádzkovateľov platforiem, aby príjmy, ktoré predávajúci dosiahnu prostredníctvom používania konkrétnej digitálnej platformy, oznamovali v jedinom členskom štáte, ktorý sa určí na základe ustanovených kritérií; tento štát by mal následne povinnosť prostredníctvom svojej finančnej / daňovej správy oznamovať štátu, v ktorom má predávajúci svoj daňový domicil, aké príjmy a v ktorej jurisdikcii, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť digitálnej platformy, dosiahol zdaniteľné príjmy;
 11. upraviť pravidlá priebehu / realizácie služieb zdieľanej ekonomiky aj v súvisiacich oblastiach, ako sú napríklad pracovno-právne či obdobné otázky medzi subjektmi zdieľanej ekonomiky (najmä sa to týka vzťahu medzi sprostredkovateľskými platformami a používateľmi služieb).

¹⁰³ Legislatívne opatrenia realizované smernicou DAC7 budú znamenať zvýšenie nákladov daňovej správy, a to v členení na: (1) jednorazové náklady na vývoj vo výške približne 200 miliónov eur a (2) opakované náklady na úrovni maximálne 30 miliónov eur.

Náklady samotných digitálnych platforiem sú odhadované na: (1) jednorazové náklady v celkovej výške 875 miliónov eur a (2) opakované náklady približne na úrovni 100 miliónov eur. Tento odhad zahŕňa všetky platformy spolu, čo v priemere môže znamenať na jednu platformu náklady v desiatkach tisícov eur (opakované náklady).

Na základe úniovej úpravy by jednotlivé členské štáty mali následne implementovať tieto pravidlá (pokiaľ by boli prevzaté do úniovej úpravy) do svojich novelizovaných predpisov o dani z príjmov / DPH, ako aj Daňového poriadku. Ich zmyslom by malo byť zjednodušenie a sprehľadnenie úpravy zdaňovania, zjednodušenie pravidiel pre podávanie daňových priznaní a platenia dane a celkové zníženie administratívnej záťaže pri správe daní tak na strane daňovej správy, ako aj samotných daňových subjektov. Bolo by vhodné sa v tomto smere inšpirovať aj skúsenosťami z iných členských štátov. Napríklad pomerne často sa spomína Estónsko. Tento štát sa všeobecne považuje za krajinu s najrozvinutejším sektorom zdieľanej ekonomiky v rámci EÚ¹⁰⁴.

Tým, že sa EÚ podarilo získať podporu všetkých členských štátov pri schválení návrhu smernice DAC7¹⁰⁵, čo nebol jednoduchý proces (ako súčasť „balíka pre spravodlivé a

¹⁰⁴ V Estónsku podľa dostupných údajov pripadá 22 platforiem na 1 mil. obyvateľov, čo je 4,7-násobne viac ako je priemer EÚ. Pozri: Kol.: *Prínos a dopady zdieľanej ekonomiky na podnikateľský sektor na Slovensku*. 2019, s.60.

Estónsko je príkladom dobrej spolupráce medzi daňovou správou a spoločnosťami zdieľanej ekonomiky. Je to prvý štát, ktorý prijal zákonné úpravy pre zdieľanú ekonomiku. Estónsko svojim zákonodarstvom, možno povedať, že zjednotilo právnu úpravu taxislužieb (v zmysle tradičných poskytovateľov prepravných služieb) a nových služieb zdieľanej ekonomiky (Uber, Taxify či BlaBlaCar). Základným predpisom v tomto smere sa stal zákon o verejnej doprave (Public Transport Act – Riigi Teataja) z roku 2015, ktorý nadobudol účinnosť 1.10.2015.

Vo vzťahu k zdieľanej ekonomike má osobitný význam najmä §58 zákona „Doklady predložené na získanie licencie taxislužby, karty vozidla a karty poskytovateľa služieb“, ktorým sa zrovnoprávňujú a legalizujú zdieľané jazdy (tzv. ride-sharing). V súlade s týmto ustanovením (ods.2 bod 2) má žiadateľ o kartu vozidla povinnosť predložiť vydavateľovi karty osvedčenie o úprave taxametra, ak sa má vozidlo používať na poskytovanie taxislužieb, ktorých nákup a výpočet ceny sa uskutočňuje **bez sprostredkovania služby informačnej spoločnosti** [RT I, 04.07.2017, kapitola 8 - nadobudnutie účinnosti 01.11.2017]. Zákon mal na zreteli zjednodušiť postup daňovníka pri plnení jeho daňových povinností, čo sa okrem iného prejavuje aj v tom, že daňovník (to znamená v tomto prípade vodič poskytujúci taxislužby) dostane vopred vyplnený daňový formulár a samotná online platforma vedie záznamy o transakciách medzi vodičom a zákazníkom, pričom príslušným orgánom zasiela len údaje, ktoré sú dôležité na účely zdanenia. Estónsko touto právnou úpravou nezaviedlo nový režim zdaňovania subjektov zdieľanej ekonomiky iba prispôbilo reguláciu zdieľanej ekonomiky na požiadavky tradičného poskytovania prepravných služieb. Teda žiadne prepravné služby k účinnosti nového zákona nemusia využívať taxametre, ak cenu jazdy zobrazujú prostredníctvom mobilnej online platformy.

V kapitole 8 zákona sú uvedené aj ďalšie požiadavky na taxislužby, ktoré diferencujú medzi dopravcom a vodičom poskytujúcim taxislužby. Dopravca získava právo poskytovať taxislužby na základe licencie taxislužby, zatiaľ čo právo pracovať ako vodič poskytujúci taxislužby sa preukazuje vydaním karty poskytovateľa služieb.

Taxislužba sa podľa zákona udeľuje dopravcovi a karta poskytovateľa služieb sa udeľuje vodičovi a na jej základe sa dopravcovi a vodičovi udeľuje aj karta vozidla.

Pokiaľ sa nákup a výpočet ceny taxislužieb uskutočňuje bez sprostredkovania služby informačnej spoločnosti, vodič je povinný umiestniť svoju kartu poskytovateľa služieb na palubnú dosku na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Karta poskytovateľa služieb preukazuje právo pracovať ako vodič poskytujúci taxislužby (§54 ods.3). V nadväznosti na uvedené §66 ods. 2 zákona ustanovuje, že ak sa nákup a výpočet ceny taxislužby uskutočňuje bez sprostredkovania služby informačnej spoločnosti, držiteľ karty vozidla musí naprogramovať ceny taxislužieb poskytovaných na ceste do taxametra inštalovaného vo vozidle a ceny musia byť uvedené v osvedčení o úprave taxametra a v cenníku.

Zákon osobitne ustanovuje aj požiadavky na žiadateľa a držiteľa preukazu taxislužby a karty poskytovateľa služieb (§56 a §57 zákona).

Dostupné z:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/520092017001/consolide>.

¹⁰⁵ Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC7). COM(2020) 314 final, 15.7.2020. Pôvodne bol tento návrh pripravený ako COM(2020) 49 final, 12.2.2020.

Okrem návrhu smernice DAC7 predstavila Komisia 15.júla 2020 aj ďalšie súvisiace dokumenty:

jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy“), sa aj situácia v oblasti zdaňovania zdieľanej ekonomiky môže stať transparentnejšou.

Transparentné a aj spravodlivé zdaňovanie v EÚ je dlhodobý problém nielen v rámci členských štátov EÚ, ale možno povedať, že je to globálna výzva pre celý svet. Už len z tohto aspektu ide skôr o nedosiahnuteľnú túžbu väčšiny daňových subjektov a časti štátov, ako o príležitosť, ktorá prevezme na seba reálnu podobu. Aj napriek tomu je potrebné celosvetovo zdôrazňovať tieto myšlienky, bez ohľadu na to, kto si čo pod daňovou spravodlivosťou a transparentnosťou predstavuje.

Pokiaľ ide o kľúčové ciele návrhu smernice DAC7, tieto boli dvojakej povahy¹⁰⁶:

1. rozšíriť rozsah automatickej výmeny informácií v rámci smernice o informácie hlásené operátormi digitálnych platforiem. Rozširovanie administratívnej spolupráce v tejto novej oblasti je zamerané na pomoc členským štátom pri riešení výzvy, ktorú predstavuje digitalizácia hospodárstva. Vyplýva to z toho, že vlastnosti hospodárenia digitálnych platforiem umožňujú sledovateľnosť a detekciu zdaniteľných udalostí zo strany daňových úradov, čo je veľmi ťažké a spôsobuje to výpadok na daňových príjmoch. Návrh vychádzal z toho, že je potrebné zlepšiť existujúce ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky formy výmeny informácií (najmä na požiadanie, povinná automatická výmena, spontánna výmena), a administratívnej spolupráce (najmä prítomnosť v správnych úradoch a účasť na administratívnych zisťovaniach, výmena najlepších postupov a výmena skúseností);
2. zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia smernice, ktoré sa týkajú výmeny informácií. Cieľom návrhu bolo najmä *zlepšiť predvídateľnosť relevantných informácií*, ďalej *skvalitniť ustanovenia o žiadostiach o informácie pre viacerých daňovníkov*, ako aj *pravidlá používania simultánnych kontrol a umožňovania účasti úradníkov z členských štátov počas vyšetrovania v inom členskom štáte*. Navyše návrh počítal aj s ustanovením o spoločných auditoch dvoch alebo viacerých členských štátov.

Smernica DAC7¹⁰⁷ zavádza automatickú výmenu informácií medzi daňovými správami členských štátov, pokiaľ ide o príjmy / tržby dosiahnuté predávajúcimi z ekonomických

1. pracovný dokument útvarov Komisie: ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU „Daňové podvody a úniky – lepšia spolupráca medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi pri výmene informácií“. Ide o Sprievodný dokument k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráce v oblasti daní. SWD(2020) 130 final,

2. oznámenie „Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy“. COM(2020) 312 final,

3. oznámenie „O dobrej správe daňových záležitostí v EÚ aj mimo nej“. COM(2020) 313 final.

¹⁰⁶ Pozri: Interinstitutional File: 2020/0148(CNS), Draft Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation (DAC7) – Endorsement, Brussels, 25 November 2020.

¹⁰⁷ Smernica DAC7 nadobudla účinnosť 14. apríla 2021 (dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ). Schválená smernica vychádza z toho, že členské štáty do 31. decembra 2022 prijímú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, pričom uvedené ustanovenia sa začnú uplatňovať od 1. januára 2023.

Siedmou revíziou Smernice DAC7 by sa malo dosiahnuť posilnenie administratívnej spolupráce objasnením, resp. spresnením už existujúcich pravidiel, ako som sa o tom zmienil už i v predchádzajúcom texte.

činností realizovaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Informácie by mali pomôcť daňovým správam overiť, či subjekty, ktoré generujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, platia primeraný podiel na daniach. Automatickú výmenu informácií treba považovať za budúci európsky a medzinárodný štandard pre transparentnosť a výmenu informácií v daňovej oblasti¹⁰⁸.

Daňové správy členských štátov majú nedostatočné informácie na to, aby mohli správne posúdiť a kontrolovať hrubý príjem, ktorý sa v ich krajine dosahuje z ekonomických činností vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Problematické je to najmä v prípade, keď príjem alebo základ dane prechádza cez digitálne platformy zriadené v inej jurisdikcii. Práve smernica DAC7 má zabezpečiť, aby si členské štáty automaticky vymieňali informácie o príjmoch, ktoré vytvárajú predávajúci prostredníctvom digitálnych platforiem, bez ohľadu na to, či sa platforma nachádza na území EÚ alebo nie. Toto by sa malo vzťahovať aj na subjekty zdieľanej ekonomiky, ktoré zarábajú predajom tovaru alebo služieb prostredníctvom online platforiem; uvedené subjekty budú takto odvádzať svoj podiel dane. Nielenže to vnútroštátnym orgánom umožní zistiť, kedy by sa mala platiť daň, ale zároveň to má znížiť administratívnu záťaž platforiem, ktoré sa často musia borieť s viacerými rôznymi požiadavkami oznamovania v jednotlivých členských štátoch. Len na pripomenutie uvádzam, že EÚ nespočetne krát prostredníctvom svojich inštitúcií poukázala na dôležitosť tézy, že dane sa majú platiť na území toho štátu, na ktorom zdaniteľný príjem vznikol. Preto aj spoločnosti, ako napríklad Airbnb, či Booking.com a pod. by mali všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území Slovenska aj na našom území zdaňovať.

Smernica DAC7 zároveň sprísňuje a objasňuje pravidlá v iných oblastiach, v ktorých členské štáty spoločne bojujú proti zneužívaniu daňového systému, napríklad spoločnými daňovými auditmi / kontrolami.

Pracovný dokument útvarov Komisie spomínaný v marginálnych poznámkach priniesol viaceré zásadné zistenia do oblasti daňových podvodov a únikov s vyústením do lepšej spolupráce medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi pri výmene informácií. Spomínam to preto, lebo:

- 1) poukázal na problémy spojené s: **(a)** obmedzeným oznamovaním finančných prostriedkov zarobených cez digitálne platformy a s **(b)** neefektívnymi prvkami spolupráce medzi daňovými správami;
- 2) predpokladá *prehĺbenie problémov v zdieľanej ekonomike*.

Samotná smernica síce podľa tohto dokumentu obsahuje celkovú spoľahlivosť rámca spolupráce, avšak nie všetky členské štáty využívajú príslušné nástroje rovnakým spôsobom. Účinnosť a efektívnosť administratívnej spolupráce by sa mohla zlepšiť najmä vďaka

¹⁰⁸ BABČÁK, V.: Daňové právo na Slovensku a v EÚ. EPOS, Bratislava, 2019, s.843.

objasneniu cieľových aspektov administratívnej spolupráce (ide o vymedzenie termínu *predvídateľná relevantnosť*¹⁰⁹, ďalej o *skupinové žiadosti* a o *spoločné kontroly*).

Dokument poukázal aj na ďalší problém, ktorým je mimoriadna náročnosť riadneho oznamovania finančných prostriedkov získaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Táto náročnosť vyplýva z digitálneho a globálneho charakteru hospodárstva digitálnych platforiem, ktoré sa spája s rozdrobeným príjmom získavaným cez rôzne platformy a s rozdielnymi požiadavkami na oznamovanie v jednotlivých štátoch.

Digitalizácia hospodárstva v posledných rokoch vedie k rastúcemu počtu zložitých situácií spojených s daňovými podvodmi, daňovými únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam. Cezhraničný rozmer služieb ponúkaných prostredníctvom využívania prevádzkovateľov platforiem vytvoril zložitú prostredie, v ktorom môže byť problematické presadzovať daňové predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie.

Niektoré štáty Únie a jurisdikcie mimo Úniu majú medzi sebou uzatvorené dohody, ktorými sa zabezpečuje výmena rovnakých / rovnocenných informácií, o ktorých hovorí smernica DAC7, už v súčasnej dobe. Vo vzťahu k nim je účelné ustanoviť opatrenia, ktorými sa zníži administratívne zaťaženie zahraničných prevádzkovateľov platforiem a daňových orgánov členských štátov, napríklad aj oslobodiť prevádzkovateľov platforiem, ktorí splnili oznamovaciu povinnosť v jurisdikcii mimo Únie, od tejto povinnosti v členskom štáte, pokiaľ sa informácie prijaté týmto členským štátom týkajú činností patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice a informácie sú rovnocenné s informáciami požadovanými na základe pravidiel oznamovania stanovených v smernici DAC7. V týchto prípadoch prevádzkovateľ platformy z jurisdikcie mimo Únie bude oznamovať rovnocenné informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu výhradne daňovým orgánom jurisdikcie mimo Únie, ktorá by tieto informácie zasielala ďalej daňovým správam členských štátov.

K opatreniam členských štátov v oblasti zdieľanej ekonomiky sa pracovný dokument vyjadril v tom zmysle, že „nezabezpečujú účinné a efektívne riešenie problémov, ktoré sú vo svojej podstate nadnárodné; prostredníctvom digitálnych platforiem možno kupovať a predávať tovar a služby cez internet bez ohľadu na hranice alebo jurisdikcie, a to umožňuje predávajúcim, aby potenciálne získavali príjem „odvšadiaľ“ bez ohľadu na daňovú rezidenciu. Aj neefektívna

¹⁰⁹ Tento termín spôsobuje z hľadiska jeho významu dosť vážne problémy vzhľadom na jeho nejasné chápanie. Uvedený termín bol zapracovaný do smernice DAC7 v čl.5a s tým, že na účely žiadosti podľa článku 5 (postup pri výmene informácií na požiadanie) sú požadované informácie *predvídateľne relevantné*, keď sa v čase podania žiadosti dožadujúci orgán domnieva, že v súlade s jeho vnútroštátnym právom existuje primeraná možnosť, že požadované informácie budú relevantné z hľadiska daňových záležitostí jedného alebo viacerých daňovníkov, či už ide o daňovníkov identifikovaných podľa mena / názvu alebo inak, a sú odôvodnené na účely zisťovania. Žiadosť o informácie sa teda môže vzťahovať na jedného alebo viacerých daňovníkov za predpokladu, že sa jednotlivo identifikujú. S tým súvisí povinnosť dožadujúceho orgánu poskytnúť dožiadanému orgánu aspoň tieto informácie: (1) daňový účel, na ktorý sa informácie poskytujú a (2) špecifikáciu požadovaných informácií na účely správy alebo presadzovania jeho vnútroštátneho práva. V konečnom dôsledku sa takto zabezpečí právna istota pre daňové správy i samotných daňovníkov, pretože nebude dochádzať k neodôvodneným odmietnutiam žiadostí.

administratívna spolupráca si vyžaduje nadnárodné riešenia, keďže z podstaty veci, aby mohla byť spolupráca efektívna, musí prebiehať cezhranične“¹¹⁰.

V nadväznosti na uvedené je vhodné upozorniť na to, že samotný pracovný dokument zvažoval okrem legislatívnej intervencie na posilnenie administratívnej spolupráce aj iné možnosti (napríklad *nelegislatívne usmernenia*, či *legislatívnu intervenciu s vedľajšími možnosťami pre rôzne činnosti, prevádzkovateľov platforiem a predávajúcich*). Pod túto intervenciu zahrňoval všetky platformy a všetkých predávajúcich v záujme dodržiavania daňových predpisov a rovnakých podmienok¹¹¹. Pracovný dokument formuloval očakávanie, že prostredníctvom iniciatívy sa zabezpečia rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov platforiem a subjekty, ktoré využívajú platformy na predaj tovaru a / alebo služieb, čo samo o sebe má vyjadrovať väčšiu spravodlivosť a vyššiu dôveru v daňový systém.

Už som spomínal, že legislatívne opatrenia realizované smernicou DAC7 budú znamenať zvýšenie nákladov daňovej správy i samotných digitálnych platforiem. Očakáva sa, že intervencia bude mať vplyv najmä na malé a stredné podniky, keďže iniciatíva sa vzťahuje na všetky digitálne platformy a na všetkých predávajúcich bez ohľadu na ich veľkosť. Takto vyčíslené náklady na legislatívne opatrenia do oblasti zdieľanej ekonomiky, aj napriek kvantifikovaným „ziskom“ štátnych rozpočtov členskými štátmi vo výške asi 30 mld. eur, sú pomerne vysoké a vzbudzujú isté pochybnosti o efektívnosti a zmysle celého procesu „európskej legislatívnej intervencie“.

ZÁVER

Existencia zdieľanej ekonomiky je už neodškriepiteľný fakt, s ktorým sa podnikatelia, Finančná správa SR a nakoniec i Slovensko budú musieť skôr či neskôr vysporiadať v záujme hospodárskeho rastu a bezproblémového riadenia ekonomiky. Vznik zdieľanej ekonomiky spôsobila reakcia na zmeny vyvolané technologickým pokrokom a povinnosťou práva je sa s takouto zmenou adekvátne vyrovnáť.

Rozvoj zdieľanej ekonomiky je priamo naviazaný na rozvoj digitálnej ekonomiky. Spomínané oznámenia Komisie jednoznačne a jasne ukazujú práve na previazanosť zdieľanej ekonomiky a digitálnej doby (digitálnej ekonomiky). Digitálna doba praje vzniku nových obchodných modelov viac, ako je to prijateľné pre orgány verejnej moci, ktoré v súčasnosti nie sú na túto skutočnosť dostatočne pripravené. V jednotlivých členských štátoch, ale aj na úrovni samotnej EÚ zatiaľ absentujú záväzné pravidlá pre realizáciu cieľov a poslania zdieľanej ekonomiky. Veľké problémy v daňovej praxi vyplývajú z toho, že informačné a komunikačné systémy daňovej správy nie sú prepojené / kompatibilné s online platformami. Pokiaľ by tomu tak bolo, uľahčilo by to významným spôsobom aj zdaňovanie zdieľanej ekonomiky.

¹¹⁰ Pracovný dokument SWD(2020) 130 final, s.2.

¹¹¹ Podľa pracovného dokumentu môže uvedená intervencia do roku 2025 viesť k dodatočným daňovým príjmom v celkovej výške 30 mld. eur v celej EÚ. Pozri: Pracovný dokument SWD(2020) 130 final, s.2.

Ekonomika, na ktorú sme boli viac-menej zvyknutí po dobu niekoľko desiatok rokov a ktorá sa postupne transformuje na zdieľanú ekonomiku, nemôže ostať bez povšimnutia centrálnych orgánov riadenia. Mala by byť aspoň v nevyhnutnom rozsahu založená na obdobných princípoch a pravidlách, ako je tomu vo vzťahu k tradičnej ekonomike. V opačnom prípade prenikne, ba až prerastie do príslušných ekonomických väzieb a vzťahov prvok nespravodlivosti, ktorý aj doteraz podkopával celé desaťročia budované a presadzované pravidlá riadenia a hospodárenia vo všetkých ekonomických odvetviach a sektoroch hospodárstva. Vo vzťahu k tým ekonomickým subjektom (verejného i súkromného sektoru), ktorí dodržiavajú zákonné pravidlá by to neskôr nevyhnutne viedlo k podvodnému konaniu a správaniu sa.

Štát a jeho riadiace orgány, normotvorný a regulatívny mechanizmus bude musieť reagovať na rozrastajúce sa prejavy zdieľanej ekonomiky, ktoré v konečnom dôsledku neprospeievajú zvyšovaniu transparentnosti ekonomických vzťahov, ale naopak túto transparentnosť zahmlievajú; jedným z prejavov tohto faktu sú aj profity z nedostatku regulačných pravidiel zdaňovania. Ako ukazuje doterajšia normotvorná prax, aj tam, kde je snaha zákonodarcu regulovať zdieľanú ekonomiku, väčšinou sa jeho reakcie (týka sa to nielen slovenského parlamentu) oneskorujú v porovnaní s očakávaniami najmä odbornej verejnosti. Alebo je to opačný extrém, kedy zákonodarný orgán - nad rámec toho, čo požaduje napríklad úniová legislatíva - prijíma prísnejšie pravidlá v jednotlivých oblastiach, ktoré v konečnom dôsledku „motivujú“ podnikateľské subjekty, aby konali v rozpore s duchom zákona alebo na jeho hrane.

Zdieľaná ekonomika by nemala byť využívaná ako spôsob, ktorým sa dá pomerne ľahko vyhnúť daňovým povinnostiam. V tejto súvislosti možno identifikovať ako jeden z významnejších problémov zdaňovania riziko cezhraničných daňových podvodov. Členské štáty by preto vo vzájomnej spolupráci mali oveľa vážnejšie trvať na presnom oznamovaní informácií, ktoré musia rôzne hospodárske subjekty zapojené do zdieľanej ekonomiky oznamovať daňovej správe podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Vzhľadom na nie práve najlichotivejšiu situáciu v oblasti finančnej správy na Slovensku neostáva nič iné, iba motivovať, aj negatívne, operátorov digitálnych platforiem, aby údaje a dáta poskytovali Finančnej správe SR. Ako je známe, každá transakcia realizovaná prostredníctvom využitia digitálnej technológie zanecháva za sebou digitálnu stopu a tá by mala byť svedectvom o vykonanej transakcii. Efektívny zber údajov o príjmoch poskytovateľa služieb je základným pilierom stavby právneho vzťahu medzi finančnou správou a operátormi platforiem. Finančná správa SR by mala pôsobiť aj legislatívnymi prostriedkami na operátorov, ktorí majú k dispozícii nosiče údajov o transakciách realizovaných v zdieľanej ekonomike, aby tieto v ustanovených formách a lehotách poskytovali správcom dane. Do budúcnosti by stálo za úvahu zamyslieť sa aj nad ustanovením ich zodpovednosti za samotný výber dane od poskytovateľov služieb a ich odvod do štátneho rozpočtu.

Osobne sa domnievam, že prostriedky finančnej správy spočívajúce vo vydávaní návodov a inštrukcií, akým spôsobom majú operatéri pristupovať k zdaneniu transakcií v zdieľanej

ekonomike, alebo poskytovať im príslušné konzultácie je v súčasnej digitálnej dobe spojenej predovšetkým s vidinou dosiahnutia čo najväčšieho zisku pri čo najmenších nákladoch síce prospešná, ale málo efektívna činnosť. Skôr možno očakávať reálne výsledky na základe legislatívnej úpravy povinností týkajúcich sa výmeny informácií medzi digitálnou platformou a finančnou správou, najmä čo všetko (aké údaje) je operátor digitálnej platformy povinný oznamovať správcovi dane. Je zrejme, že v praxi sa to môže stretávať s viacerými právnymi problémami, ktoré akoby už vopred odsudzovali ustanovenie obdobnej povinnosti na neúspech napríklad aj tým, že by to narážalo na ochranu osobných údajov. Verejnosť na Slovensku i v iných štátoch je z roka na rok doslova zaplavovaná „ochranárskymi“ reakciami na akýkoľvek náznak porušovania či obmedzovania ľudských práv zo strany ľudsko-právnych organizácií, a to aj tam, kde by mal byť na prvom mieste chránený verejný záujem a nie záujmy týchto „ochranárskych“ subjektov.

Aj keď to s danou témou na prvý pohľad celkom nesúvisí, predsa by bolo na záver potrebné sa aspoň v krátkosti zmieniť aj o toľko vychvaľovanom Pláne obnovy, ktorý SR koncom apríla 2021 doručila Európskej komisii a ktorý bol aj Komisiou prijatý / schválený.

Plán obnovy sa člení na jednotlivé komponenty, z ktorých je / mohol by byť pre oblasť daňového práva na Slovensku aktuálny najmä Komponent 17 a Komponent 18. Mohol by byť, pokiaľ by sa o nasledovných aspektoch neuvažovalo iba v akejsi všeobecnej rovine:

- 1) O zdieľanej ekonomike sa v rámci celého Plánu obnovy hovorí iba na jednom mieste (v Komponente 17 – Digitálne Slovensko). V tomto smere sa zdieľaná ekonomika spomína v súvislosti s legislatívnymi prekážkami, brániacimi rozvíjať digitálnu ekonomiku (napr. administratívne zaťaženie, komplikovanosť existujúcej legislatívy a neprehľadnosť zákonov, regulácia prístupu k financovaniu), nedostatočná podpora integrácie digitálnych technológií vo všetkých odvetviach hospodárstva a obmedzenie vytvárania nových podnikateľských modelov vrátane ekonomiky platforiem či zdieľanej ekonomiky s využitím digitálnych nástrojov¹¹².
- 2) V Komponente 18 „Zdravé, udržateľné a konkurencie schopné verejné financie“ vo vzťahu k danej téme za zmienku stojí akurát záver, že digitálnu transformáciu podporia aj inteligentné a digitálne investície do zjednodušenia platenia daní a odvodov (napr. predvyplnené daňové priznania, e-faktúry) s pozitívnym vplyvom na dobrovoľné platenie daní¹¹³.

V Pláne obnovy sa aj na iných miestach spomína daňová oblasť, avšak tiež iba vo všeobecných formuláciách, napríklad zdôrazňuje význam daňového mixu a presunu daňového bremena z priamych daní na majetkové a nepriame dane, ďalej, že daňový systém nevie reagovať na dlhodobé výzvy dostatočne pružne a je čoraz menej konkurencieschopný, pod čo sa dlhodobo podpisuje aj slabá efektívnosť výberu daní. V tejto súvislosti medzi hlavné výzvy zaraďuje aj **(1)** posilnenie horizontálnej spravodlivosti, **(2)** zastavenie nárastu neúčelných

¹¹² Pozri s. 8

¹¹³ Pozri s.11.

výnimiek a daňových výdavkov, (3) odstránenie legislatívnych dier umožňujúcich daňovú optimalizáciu a podporujúcich škodlivé praktiky [agresívne daňové plánovanie a narušanie základu dane a presun ziskov (BEPS) mimo územie SR], (4) zníženie času potrebného na plnenie daňových povinností a zlepšenie postavenia SR v medzinárodných porovnaníach v tejto oblasti, (5) zefektívnenie správy daní a boja proti daňovým únikom, (6) zlepšenie daňovej disciplíny a dobrovoľnej ochoty daňovníkov priznávať a platiť dane cez digitalizovanie služieb pri ich platení. Sú to teda výzvy, na ktoré ja osobne, ale aj viacerí moji kolegovia z odboru už dlhodobo poukazujeme, zatiaľ bez adekvátnej odpovede normotvornej praxe.

O čom sa však Plán obnovy nezmieňuje, a na čo som ja osobne už viackrát upozorňoval, to sú negatívne dôsledky automatizácie a robotizácie na Slovensku hlavne v automobilovom priemysle. Podľa Plánu obnovy je súčasná vláda iba znepokojená starnutím populácie¹¹⁴ a nekontrolovateľnou automatizáciou či robotizáciou spojenou so stratou nízko profilových pracovných miest¹¹⁵, bez toho, aby formulovala adekvátne východiská.

Podľa aktuálnych údajov OECD bude až 34,6% pracovných miest na Slovensku v budúcnosti ohrozených automatizáciou a robotizáciou¹¹⁶. Žiaľ, v Pláne obnovy niet ani zmienky o tom, že by bolo potrebné sa týmto problémom zaoberať.

Pokračujúca digitalizácia, automatizácia a robotizácia výroby zákonite povedie k úbytku potreby živej pracovnej sily. Aktuálny svetový technologický vývoj je taký dynamický, že *„isté je len to, že o niekoľko rokov priemyselné fabriky v dnešnej podobe prestanú existovať“*¹¹⁷. V tejto situácii nie je vôbec nereálne zapodievať sa myšlienkou nahradenia výpadku príjmov z titulu živej práce (daňové a odvodové platby) platbami typu odvodov za každý inteligentný robot spolupracujúci s ľuďmi, ktorý nahradí ľudskú prácu a ktoré by sa platili do Sociálnej poisťovne. Na túto skutočnosť som už poukazoval viackrát¹¹⁸. Môže to síce vyvolať úsmevy na tvárach odborníkov z danej oblasti, avšak osobne som presvedčený, že k tomu skôr či neskôr dôjde.

¹¹⁴ V Komponent 18 na strane 2 uvádza, že „V dlhodobom výhľade je najväčšou výzvou starnutie populácie. Kým v roku 2019 bol pomer obyvateľov starších ako 64 rokov na aktívnom obyvateľstve (20 až 64 r.) len 25,9%, v roku 2070 to bude až 63,1%“.

¹¹⁵ Pozri Komponent 17, s.8.

¹¹⁶ Čo sa stalo s pracovnými miestami s vysokým rizikom automatizácie? (What happened to jobs at high risk of automation?).

Dostupné z:

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/10bc97f4->

[en.pdf?expires=1616002995&id=id&accname=guest&checksum=EF7E10BBA9A9C14062B673A4907A676C](https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/10bc97f4-en.pdf?expires=1616002995&id=id&accname=guest&checksum=EF7E10BBA9A9C14062B673A4907A676C).

¹¹⁷ Bližšie pozri napríklad na: <http://www.quark.sk/tovarne-buducnosti/>.

¹¹⁸ Pozri napríklad: BABČÁK, V.: *Zamyslenie sa nad daňovou politikou (Slovenska/EÚ) z hľadiska jej vplyvu na daňové subjekty*. In: Zborník „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“. UPJŠ, Košice, 2019, s.11-42.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. *Daňové právo a príprava daňovej reformy v Slovenskej republike*. In: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3-4/2003 „Teoretické otázky finančného práva, UK, Karolinum, Praha, s.9-26.
2. BABČÁK, V. *Daňové právo ako forma a nástroj pôsobenia štátu na ekonomické vzťahy*. In: Zborník „Právo, obchod, ekonomika IV“. UPJŠ, Košice 2014, s.9-26.
3. BABČÁK, V. *EÚ a daňové raje I. (zrodenie daňových rajov)*. In: Zborník „Daňové raje a zneužívanie daňového systému“ (V.Babčák - A.Popovič - A.Romanová - eds.). UPJŠ, Košice 2018, s.9-28.
4. BABČÁK, V. *Zamyslenie sa nad daňovou politikou Slovenska / EÚ z hľadiska jej vplyvu na daňové subjekty*. In: Zborník: „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania“ (V. Babčák a kol. – eds.). UPJŠ, Košice 2019, s.11-42.
5. BABČÁK, V. *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. EPOS, Bratislava 2019.
6. BABČÁK, V. *Tax Law Versus Business Environment*. In: Zborník: „THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY“. Masaryk University, Gdańsk – Brno 2020, s.301-326 (online).
7. BASLOVÁ T. *Strategie kruhové ekonomiky EÚ*. In: *Finanční a ekonomické informace*. Dokumentační bulletin MF 9/2015 [online]. Praha 2016.
8. BENDA, M. *Perspektivy sdílené ekonomiky*. In: *Finanční a ekonomické informace*. Dokumentační bulletin MF 6/2016 [online]. Praha 2016.
9. BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. *Teorie práva*, CODEX Bohemia, Praha, 1997.
10. BONK, F. *O zdaňování příjmov v kontextoch zdieľanej ekonomiky*. In *Justičná revue*, roč. 70, 2018, č.12, s.1342-1356.
11. HRABČÁK, L. „Virtuálna mena“ a právo. In „*Vplyv moderných technológií na právo*“: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. UPJŠ, Košice, 2019. s. 99-110.
12. HRABČÁK, L - STOJÁKOVÁ, M. *Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych služieb - hrozba alebo výzva pre normotvorcov?* In: *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*, č.1, roč.8, UPJŠ, Košice, 2020, s.15-28.
13. HRABČÁK, L. a kol. *Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva*. ŠafárikPress, Košice 2021 (online).
14. HUČKOVÁ, R. - BONK, F. - RÓZENFELDOVÁ, L. *Zdieľané hospodárstvo – Otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti)*. In: *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*, 2018, roč. 6, č.2, s.125-140.
15. Kol. *Prínos a dopady zdieľanej ekonomiky na podnikateľský sektor na Slovensku*. 2019, s.18. [Zdieľaná ekonomika - FINAL.pdf](#).
16. LESERVOISIER, L. *Daňové ráje*. HZ, Praha, 1996.
17. MAREK, D. a kol. *Sdílená ekonomika. Bohatství bez vlastnictví*. Deloitte [online]. 2017.
18. PICHRT, J - BOHÁČ, R a MORÁVEK, J. (ed.): *Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy*. Wolters Kluwer, Praha 2019.

19. A. ROMANOVÁ „Analýza vývoja programu Unitas a elektronizácia správy daní“. In: Zborník V. BABČÁK a kol.: „*Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)*“. UPJŠ, Košice, 2018, s.282-299.
20. VEBER, J - KRAJČÍK, V - HRUŠKA, L - MAKOVSKÝ, P. a kol. *Sdílená ekonomika* [on-line]. VŠPP, Praha 2016.
21. Dokumenty EÚ (legislatívne a nelegislatívne akty).
22. Internetové zdroje.

KONTAKT NA AUTORA

vladimir.babcak@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika